

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

NASCITA DI UNA SIBILLA: LA TRACCIA MEDIEVALE¹

PARTE 2

14. Lo straordinario viaggio da Famurgan alla Sibilla Appenninica

Nel precedente articolo, abbiamo visto come una inattesa connessione sia stata stabilita, nell'anno 1185, tra Morgana la Fata, uno dei personaggi principali del ciclo cavalleresco arturiano, e una delle Sibille classiche: entrambe considerate come abilissime nell'arte della stregoneria, in grado di comunicare con il mondo ctonio e i suoi demoni, e capaci di fornire responsi oracolari, anche utilizzando la negromanzia, una pratica empia e

¹ Articolo pubblicato il 22, 23, 25, 27, 29, 31 gennaio 2019 e il 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15 febbraio 2019 (http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_SibylsCore.asp)

proibita. Ed entrambe vengono associate a Erichto, l'eseccrabile strega dell'antica Grecia, descritta nel primo secolo dall'autore latino Marco Anneo Lucano nella sua *Pharsalia*.

Questa connessione, in precedenza non sufficientemente presa in considerazione dagli studiosi, benché nota e conosciuta, è contenuta in *Erec*, un poema cavalleresco scritto dal cavaliere e poeta tedesco Hartmann von Aue.

Quale è il significato di tutto ciò, se un significato è rinvenibile, in relazione all'investigazione che stiamo conducendo in merito all'enigma della vera origine del racconto leggendario concernente una Sibilla Appenninica?

È possibile supporre che alcuni dei tratti oscuri, sinistri, relativi alla nuova Morgana, in origine una benigna profetessa guaritrice e in seguito trasformatasi in una strega e negromante dopo l'*Erec* di Hartmann von Aue, possano essersi trasferiti, nel corso dei secoli e attraverso una tradizione sia orale che letteraria, su di un'altra tenebrosa figura, quella di una Sibilla Appenninica?

Fig. 51 - «Sibilla» e «Famurgan» come appaiono nell'*Erec* di Hartmann von Aue (Folium 40v del Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 *Ambraser Heldenbuch*)

Possiamo veramente enunciare l'impegnativa ipotesi che la Sibilla Appenninica possa semplicemente rappresentare un ulteriore strato aggiuntivo, un elemento cavalleresco addizionale che nasconde la più genuina natura del nucleo profondo della narrazione leggendaria che riguarda i Monti Sibillini, in Italia?

Possiamo arditamente spingerci fino a congetturare che la figura leggendaria di Morgana la Fata possa essere stata trapiantata e adattata presso gli Appennini italiani, generandosi così, in questo modo, da quello che potrebbe apparire come un nebuloso, insondabile vuoto, il mito di una Sibilla Appenninica?

Lo stretto sentiero che stiamo per percorrere si presenta come assolutamente singolare e sconcertante. Eppure, vedremo come le stesse deduzioni che stiamo per trarre, in modo del tutto indipendente e per quanto strabilianti esse possano apparire, siano state in realtà enunciate molti anni fa da uno dei più grandi studiosi statunitensi della Materia di Bretagna e del ciclo arturiano, Roger Sherman Loomis.

Ma cominciamo da quel dodicesimo secolo nel quale Hartmann von Aue scrisse *Erec*, e andiamo alla ricerca, lungo le successive centinaia di anni, di ulteriori indizi che possano fornire una crescente evidenza di una stretta relazione tra Morgana, le Sibille, e la Sibilla Appenninica.

Iniziamo dunque a sfogliare un altro strato, pesantissimo, opaco, di quello schermo che ricopre la più genuina essenza della Sibilla degli Appennini.

15. Morgana, una montagna incantata, un luogo di gioie e piaceri

Stiamo per intraprendere un viaggio che inizia da Morgana la Fata e si inoltra attraverso la letteratura cavalleresca: al termine di questo percorso, si staglierà l'oscuro, sinistro profilo della Sibilla Appenninica.

Muoviamo i nostri primi passi a partire da uno dei capolavori della letteratura cavalleresca di lingua tedesca: il poema *Parzival*, scritto da Wolfram von Eschenbach al principio del tredicesimo secolo, circa venti anni dopo l'*Erec* di Hartmann von Aue. Stiamo per rinvenire significative

tracce relative a Morgana all'interno di uno dei manoscritti maggiormente completi contenenti il testo del poema: si tratta del manoscritto n. 857 conservato presso la Stiftsbibliothek, la biblioteca dell'abbazia benedettina di San Gallo, in Svizzera, risalente al 1260 circa.

E cosa troviamo nel *Parzival*? Nuovamente, ci imbattiamo in Famorgan, o Morgana la Fata. E, per la prima volta, la sorellastra di Re Artù viene nominata in connessione con qualcosa di nuovo, un aspetto di grande rilevanza, di un genere mai apparso in precedenza nell'ambito della tradizione letteraria relativa a Morgana: una montagna incantata.

Tutto questo accade nel Capitolo VIII, al verso 400.8, in cui il cavaliere Galvano incontra un altro cavaliere, il re Vergulaht:

«Mazadan portò la famiglia [di Vergulaht] - dalla montagna di Famorgan - la sua origine scaturiva dalle fate» (nel testo originale in antico tedesco: «sin geslaechte sante Mazadan - fur den berch ce Famorgan - sîn art was von der feien»).

Fig. 52 - L'associazione tra Morgana la Fata e una montagna così come appare al Folium 115 del manoscritto n. 857 (*Parzival*) conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera

E più avanti, nel poema, al Capitolo IV, verso 496-8, la medesima associazione tra Morgana e una montagna viene stabilita ancora una volta, quando un altro cavaliere si esprime nel seguente modo:

«Ho anche ingaggiato molti cavallereschi combattimenti di fronte alla montagna di Famorgan» (nel testo originale in antico tedesco: «Ich hân ouch manege tjost getan vor dem berch ze Famorgan»).

Fig. 53 - La montagna di Famorgan dal Folium 142 del manoscritto n. 857 (*Parzival*) conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera

Dunque, Morgana non risulta essere associata solamente a un'isola magica, quella di Avalon, così come riferito da Goffredo di Monmouth nella *Vita Merlini* e nella *Historia Regum Britanniae*, risalenti alla prima metà del dodicesimo secolo, opere radicate in una tradizione ancora più antica: ora, per la prima volta in assoluto, ci imbattiamo in un riferimento letterario in cui viene stabilita una connessione tra Morgana e una montagna speciale, incantata. Si tratta di «dem berch ze Famorgan». Con il *Parzival* di Wolfram von Eschenbach viene quindi intrapreso un piccolo, significativo

passo in direzione di una fata malvagia che vivrebbe sulla cima o all'interno di un picco montuoso.

È tutto? No, perché *Parzival* nasconde al proprio interno un ulteriore indizio che ci avvicina ancora di più a una Sibilla Appenninica.

In due ulteriori passaggi (Capitolo I, verso 56.19 e Capitolo XII, verso 585.15), Morgana viene posta in relazione con un attributo particolarmente significativo, quello di una magica «Terra della Gioia»:

«Il Re Mazadan fu il loro padre - una fata condusse il Re a Morgana - il suo nome era Terra-della-Gioia / [...] Quando Mazadan era un re - il quale fu condotto da Morgana la Fata presso Terra-della-Gioia» (nel testo originale in antico tedesco: «der zweier vatr hiez Mazadan - den fuort ein feie in Morgan - diu hiez Terre de lascoye / [...] Sît her von Mazadane - den ze Famurgane - Terre delascoye fuorte - den iwer chraft do rûrte»).

Fig. 54 - La Terra-della-Gioia di Morgana menzionata al Folium 20 (sopra) e al Folium 166 (sotto) del manoscritto n. 857 (*Parzival*) conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera

E dunque non solo Morgana è associata a una montagna, ma essa è anche in relazione con una magica terra nella quale il piacere e la gioia sembrano predominare. Benché Wolfram von Eschenbach sembri volere collegare il nome 'Terra-della-Gioia' a una fata, molti studiosi ritengono che questo appellativo possa costituire un riferimento, erroneamente interpretato, ad Avalon, il luogo incantato, l'"Isola Fortunata" nella definizione tramandataci da Goffredo di Monmouth.

In ogni caso, qualcosa sta lentamente mutando nella figura e nei tratti di Morgana la Fata: da una benigna guaritrice dimorante in un'isola dai caratteri celestiali, a una potente strega e negromante, una fata che viene menzionata in relazione a una montagna e a un luogo di piacevoli gioie.

Una relazione che - non dobbiamo dimenticarlo - viene anche stabilita in un'altra opera cavalleresca risalente al tredicesimo secolo, *Floriant et Florète*, che abbiamo già avuto modo di considerare in un precedente articolo. In quel poema, avevamo trovato Morgana la Fata abitare il Mongibello, o Monte Etna, nell'Italia meridionale.

«Tre fate provenienti dal mare - La regina d'esse è chiamata - Morgana, la sorella di re Artù [...] e se ne tornarono indietro - Verso il Mongibello diressero il proprio cammino - dove si trovava il loro castello [...] Sappiate, vedendo con i vostri occhi e senza menzogne - Che questo castello [Mongibello] è incantato; - Sappiate che questa è la verità: - Nessun uomo può qui giungere a morte».

[Nel testo originale in antico francese: «Trois fées de la mer salée - La mestresse d'aux ert nommée - Morgain, la suer le roi Artu - [...] Aitant s'en tornernet, - Vers Mongibel s'acheminèrent - Quar c'estoit lor mestre chastel [...] - Sachiès de voir et senza mentir - Que cist chastiaus [Mongibel] si est feez; - Sachiéz que ço est veritez: - Nus hons ne puet caienz mori»].

Ci stiamo veramente avvicinando alla nostra quattrocentesca Sibilla Appenninica, una maga la cui dimora giace in una magica caverna posta al di sotto di una montagna italiana, presso la quale vengono offerte gioie sensuali e senza fine a cavalieri valenti e ingenui?

Forse. Eppure, il percorso di avvicinamento verso una Sibilla Appenninica non è affatto terminato. Un passo ulteriore attende ancora di essere intrapreso, nella direzione di una sensuale, lussuriosa incantatrice. E questo è ciò che si verificherà in un contesto letterario di lingua francese, con il trasferimento e l'adattamento della Materia di Bretagna in un differente ambito culturale.

Stiamo per assistere a un'ulteriore trasformazione di Morgana la Fata, così come essa apparirà nel romanzo *Lestoire de Merlin*: una seducente negromante, una signora delle tenebre la cui fascinazione adescatrice ben potrà indurre un cavaliere in tentazione. Come vedremo nel prossimo articolo.

16. Morgana, una maga lasciva e seducente

Poco a poco, passo dopo passo, ci stiamo avventurando lungo un percorso appena visibile eppure marcatamente sostanziale, il quale sta conducendo la nostra investigazione da Morgana la Fata, una delle più antiche figure appartenenti alla Materia di Bretagna e al ciclo arturiano, verso la Sibilla Appenninica, dimorante al di sotto di una montagna che innalza la propria cima tra gli Appennini d'Italia.

Abbiamo cominciato da Morgana e dalla sua rappresentazione originaria in qualità di profetessa e benigna guaritrice, presto tramutatasi in un'abile negromante e fata malvagia, in stretto contatto con le potenze inferi, nonché in associazione con una montagna e con una qualche sorta di regno di delizie. Nelle opere medievali contenenti questi riferimenti, la montagna di Morgana non pare affatto essere collocata tra le cime degli Appennini.

Stiamo ora per assistere alla successiva fase di questa trasformazione. E lo faremo aprendo le pagine di pergamena di un prezioso manoscritto miniato (Additional MS 10292) conservato presso la British Library a Londra; un manoscritto che contiene, tra molte affascinanti miniature, anche una bella immagine che ritrae il giovane Artù nel momento stesso in cui egli estrae la magica spada regale dalla roccia.

Fig. 55 - Il giovane Artù estrae la spada dalla roccia (*Lestoire de Merlin*, manoscritto Additional MS 10292, British Library, folium 99r)

Questo manoscritto, risalente al 1316, testimonia della grande diffusione della Materia di Bretagna tra i lettori di lingua francese, tramite ciò che gli studiosi chiamano il *Lancillotto-Graal* o il *Ciclo in Vulgata*, un processo elaborativo che aveva già avuto inizio nella prima parte del tredicesimo secolo.

Il manoscritto contiene *Lestoire de Merlin* (*La Storia di Merlino*) e, in esso, possiamo rinvenire una nuova e straordinaria descrizione di Morgana la Fata. Al Folium 152r, possiamo trovare ancora la Morgana che già conosciamo, negromante esperta e saggia sapiente:

«[...] Morgana, che era stata una diligente allieva di Merlino [...] molte meraviglie egli le aveva insegnato d'astronomia e negromanzia ed ella le aveva ottimamente apprese» (nel testo originale in antico francese: «[...] Morgain de merlin qui moult estoit boine clergesse [...] maintes merveilles li aprinst dastrenomie et dingremance et ele les detint moult bien»).

Fig. 56 - Morgana esperta incantatrice da *Lestoire de Merlin* (manoscritto Additional MS 10292, British Library, folium 152r)

Ma, successivamente, al Folium 177r, questa descrizione assume una tonalità del tutto differente. All'inizio, l'autore ribadisce ancora la grande padronanza acquisita da Morgana in tutte le arti:

Fig. 57 - Un altro passaggio relativo a Morgana tratto da *Lestoire de Merlin* (manoscritto Additional MS 10292, British Library, folium 177r)

«era una allieva di grande talento - e d'astronomia ella tutto conosceva perché da Merlino aveva ogni cosa appresa - [...] e aveva imparato così tanto che ella fu chiamata, dalle genti della sua terra e del mondo intero, Morgana la Fata, sorella di Re Artù, a causa delle meraviglie che fu capace di compiere nel paese».

[Nel testo originale in antico francese: «si estoit a merveilles boine cleriesse - et dastrenomie savoit ele asses car merlins len avoit aprinse - [...] et tant aprinst qui puis fu ele des gens del pais et de la terre appelee morgain la fee la seror le roy artu por les merveilles que ele fist puis el pais»].

E poi, le parole più sbalorditive:

«Questa Morgana era una giovane damigella, molto gaia e vivace - ma molto era oscura nel viso, d'un incarnato tornito senza essere né troppo magra, né troppo grassa - ma molto era essa invitante e attraente nel corpo, e le membra aveva così ben formate e languide e graziose - Ma essa era la più ardente femmina di tutta la Britannia, e la più lasciva».

[Nel testo originale in antico francese: «Icele morgain iert iouene damoisele et gaie durement et moult enuoisie - mais moult estoit brune de vis et dune roonde charneure ne trop maigre ne trop cras - mais moult estoit aperte et avenans de cors et de menmbres si estoit droite et plisans a merveilles et bien chantans - Mais ele estoit la plus chaude feme de toute la grant bertaigne et la plus luxurieuse»].

Fig. 58 - Tratti sensuali associati a Morgana come presentati in *Lestoire de Merlin* (manoscritto Additional MS 10292, British Library, folium 177r)

Ed eccoci arrivati: un ulteriore passo nella trasformazione di Morgana la Fata in qualcosa di diverso è stato compiuto, con l'apparizione di un'impura, lasciva peccatrice la quale, nei versi che seguono, seduce il cavaliere Guyomar e ha un incontro con lui.

E questo nuovo, voluttuoso tratto di Morgana non abbandonerà mai più la sorella di Artù. Ad esempio, lo rinveniamo nuovamente ne *Le Livre de Lancelot del Lac*, un ulteriore romanzo francese facente parte del *Ciclo in Vulgata*. Andiamo a consultare il seguente brano, tratto dal manoscritto Add. MS 10293 (Folium 169v) conservato presso la British Library e risalente all'inizio del quattordicesimo secolo:

«Era laida e ardente di lussuria» (nel testo in antico francese: «Elle fu laide et chaude de luxure»).

Fig. 59 - Morgana come lasciva incantatrice da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 169v)

Con *Lestoire de Merlin* e *Le Livre de Lancelot del Lac*, Morgana ha assunto un nuovo tratto aggiuntivo, che contribuisce ad avvicinarla ulteriormente alla malvagia maga e profetessa che conosciamo dal romanzo *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino:

«una bella donna piu che li ochii soi mai havesse veduto; [...] quella e madona la Sibilla [...] Era in lei tuta bellezza et honesta; li membri soi era de smesurata zentileza de grandezza piu che comuneuale e tanta colorita che quasi del suo proposito el cauo [...] mostrandoli la sua bellezza e le sue bianche carne e le mamelle che pareano proprio che fosseno da volio [avorio]».

Fig. 60 - Una selezione di brani tratti dal *Guerrin Meschino* nei quali è rappresentata una Sibilla particolarmente sensuale (dai Capitoli CXLV e CXLVII dell'edizione stampata a Venezia nel 1480)

Nondimeno, questa graduale trasformazione non è ancora giunta al proprio termine. Nel prossimo articolo, assisteremo a un'altra mutazione dei caratteri distintivi di Morgana. Questa volta, si tratterà di una nuova inclinazione, espressa dalla fata, concernente la segregazione di valorosi cavalieri all'interno di incantate prigioni: una predilezione che la Sibilla Appenninica condividerà anch'essa. Come avremo modo di vedere nel seguente articolo.

17. Vari cavalieri imprigionati da diverse fate

È del tutto palese come il personaggio letterario di Morgana, la sorellastra di Re Artù, nei poemi e romanzi che costituiscono la Materia di Bretagna, abbia subito un processo di trasformazione nel corso dei secoli dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, come tutti i ricercatori hanno già da tempo avuto modo di rimarcare nell'ambito di un vasto repertorio di studi scientifici.

L'aspetto interessante di tutto ciò è che il percorso evolutivo compiuto da Morgana sembrerebbe dirigersi, senza affatto deviare, verso una figura non particolarmente differente da quella Sibilla Appenninica che già conosciamo, un personaggio apparso praticamente dal nulla all'inizio del quindicesimo secolo.

Siamo o non siamo sulla strada giusta? Forse sì, perché non dobbiamo fare altro che seguire i passi successivi nell'evoluzione di Morgana la Fata per rinvenire interessantissimi risultati ulteriori.

Andiamo ad aprire nuovamente le pagine di pergamena di *Le Livre de Lancelot del Lac*, così come contenute nel manoscritto miniato Add. MS 10293 conservato presso la British Library a Londra, databile all'inizio del quattordicesimo secolo. Al Folium 167r, ci imbattiamo in un'altra peculiarissima caratteristica, specificamente riferita a Morgana la Fata.

Perché Morgana, dolente e rabbiosa a causa di una questione d'amore conclusasi sfavorevolmente, ha lanciato un incantesimo su di una vallata, che viene dunque trasformata in un magico luogo di prigionia per cavalieri:

«una valle [...] dalla quale nessun cavaliere né i suoi amici potrebbero mai uscire se vi entrassero - se albergasse nel loro animo un falso amore [...] La valle era piena di cavalieri ed era circondata dall'aria - E non appena un cavaliere vi faceva ingresso - non avrebbe potuto uscirne - non gli sarebbe stato permesso di uscirne perché era un cavaliere [...] Tale era la valle - tanto che quelli del paese la chiamavano la Valle Senza Ritorno - E altri la Valle dei Falsi Amanti».

[Nel testo originale in antico francese: «vn val [...] que iamais a nul ior nen isteroit sez amis ne chevaliers qui y entrast aussi - portant quil eust vers

amors fausse [...] Li vals estoit tous plains de chevaliers et estoit tous enclos del air - Et si tost com vns chevaliers y entrast - ia puis issuee ne entree ni veist - ne nen peust issir pourcoi il fust chevaliers [...] En tel maniere estoient el val - si lapeloient cil del pais le val sans retor - Et li autre le val des faus amans»].

È dunque chiaro come Morgana condivide un'altra significativa caratteristica con la Sibilla degli Appennini: entrambe mostrano una specifica inclinazione al confinamento di cavalieri all'interno di un qualche genere di luogo di restrizione, delimitato grazie alla stregoneria, la grotta della Sibilla per l'abitatrice dei Monti Sibillini e la Valle Senza Ritorno per la maga arturiana.

Fig. 61 - La Valle Senza Ritorno di Morgana da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folia 167r e 167v)

Nondimeno, la grotta della Sibilla era un luogo di eterne gioie, ben fornito di ogni sorta di cibi e ricchezze, e rallegrato dalla presenza di damigelle bellissime e sensuali. Cosa possiamo dire, invece, della Valle Senza Ritorno? Vediamo cosa ci racconta il manoscritto:

«E vi erano alcuni cavalieri che avevano con sé le proprie amanti, e i propri scudieri che dai rispettivi possedimenti portavano loro beni e vesti e uccelli e cibi - E quindi essi disponevano di tutto ciò che un cuore d'uomo possa desiderare - e vi erano anche delle bellissime dimore [...]»

Fig. 62 - Vita di delizie presso la Valle Senza Ritorno di Morgana, da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 167v)

[Nel testo originale in antico francese: «Et de tels y auoit qui y orent lor amies par amors auec euls et lor ualles qui de lor terres lor apportoient lor apportoient lor relies et lor reubes et lor oisiaus et qui lor atornoient lor viandes - Et neporquant il auoient quant que a cors domme puet appartenir - et moult y auoit de beles mesons [...]»].

Un episodio analogo viene raccontato ne *Le Livre d'Artus*, un ulteriore romanzo appartenente al *Ciclo in Vulgata* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Français 337). Morgana la Fata, respinta dalla Regina Ginevra a seguito di un'inappropriata vicenda amorosa, fugge nella foresta di Sarpenic e, grazie al potere della sua magia, «si fece costruire una dimora dove abitare, la più bella dimora del mondo» (nel testo originale in antico francese: «fist faire sales por ester les plus beles du monde»). E lì, la maga allestì un suo luogo di prigionia (Folia 187v e 188r):

«Tanto lanciò Morgana il suo incantesimo [...] con tale forza che tutti i cavalieri e tutte le dame che non fossero in amore sinceri [...] mai non potessero uscirne se vi fossero entrati».

[Nel testo originale in antico francese: «si gita Morganz son enchantement [...] qui ot tel force que tuit li chevalier et toutes les dames qui eussent fausse en lor amors [...] sil i entrassent iamet ne sen issent»].

Fig. 63 - L'incantato luogo di confinamento per cavalieri predisposto da Morgana, da *Le Livre d'Artus* (manoscritto Français 337, Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, folia 187v e 188r)

Fig. 64 - I cavalieri sono costretti a permanere nella Valle Senza Ritorno creata da Morgana, da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 168r)

Certamente, sussistono varie differenze tra i due luoghi di prigionia, quello creato da Morgana e quello della Sibilla, perché la Valle Senza Ritorno permette agli scudieri di andare e venire da quel luogo, che trattiene in prigionia i soli cavalieri; inoltre, la Valle contiene anche delle cappelle

presso le quali prendere parte ai servizi religiosi: due caratteristiche che non sono di certo disponibili nella grotta della Sibilla.

Eppure, l'impressione generale è quella di una medesima tipologia di luogo magico, destinata al confinamento dei cavalieri: ogni personaggio di siffatto rango, una volta entrato, «è costretto a rimanervi» («il y est remes a force» nel *Lancelot*). Entrambi i luoghi sono governati da un'analoga regina malvagia. Ed entrambi i luoghi, benché rappresentino il prodotto di arti negromantiche, offrono una vita di gioie e delizie, un ricordo dell'antica Avalon, l'isola incantata della guaritrice Morgana.

Morgana la Fata e la Sibilla Appenninica. Due figure che sembrano avvicinarsi sempre più l'una all'altra, mentre i secoli continuano a scorrere.

Solo un'incorporea illusione? Solamente una chimerica fantasia?

No, per nulla. Perché, come potremo vedere nel prossimo paragrafo, il personaggio di Morgana comincerà effettivamente a fondersi con quello di una Sibilla. E non sarà solo questione di mescolanze di tratti e caratteristiche, come già abbiamo avuto modo di rilevare.

Si tratterà, invece, di una questione ben più sostanziale. Una questione di nomi.

18. Morgana, Sebile e un cavalier meschino

Con questa serie di articoli, stiamo cercando di svelare la vera essenza della leggenda della Sibilla Appenninica. A questo scopo, stiamo cercando di rimuovere le molteplici sovrastrutture letterarie che sono state poste al di sopra del mito sibillino nel corso dei secoli.

L'ipotesi che stiamo considerando si basa sulla congettura che la figura della Sibilla degli Appennini sia stata sostanzialmente derivata da un profilo ben più antico: quello di Morgana la Fata, un personaggio di primaria rilevanza nell'ambito del ciclo arturiano.

Ma cosa possiamo affermare, fino a questo momento? Che genere di risultati siamo stati in grado di conseguire, finora? Proviamo a ricapitolare le nostre iniziali scoperte.

Successivamente alla nostra verifica del fatto che nessuna Sibilla Appenninica viene mai menzionata nell'antichità, e considerando come numerosi episodi narrativi, contenuti in precedenti romanzi cavallereschi, sembrano porre in scena una serie di situazioni già da noi rilevate nell'ambito della letteratura concernente la Sibilla degli Appennini, con Morgana la Fata raffigurata in un ruolo assai simile, quantomeno nell'ambito di una specifica occorrenza (*Floriant et Florète*), come abitatrice di una montagna italiana (un vulcano siciliano), abbiamo cominciato proprio dalla stessa Morgana e dalla sua originale rappresentazione in qualità di profetessa e benigna guaritrice. Una descrizione che, successivamente, ha subito una drastica mutazione nella direzione di una fata malvagia e di un'abile negromante, in stretta relazione con le potenze del mondo infero, e con uno specifico parallelismo stabilito con le Sibille classiche nell'*Erec* di Hartmann von Aue. Oltre a tutto questo, la letteratura cavalleresca ha cominciato a porre in relazione Morgana con una montagna e con un qualche genere di regno di delizie. Inoltre, si è cominciato a rappresentarla come una donna lussuriosa, in effetti la più lussuriosa dell'intera Britannia. Infine, essa ha cominciato a manifestare una propensione verso il confinamento di cavalieri in un luogo chiuso e incantato, nel quale essi potessero comunque vivere una vita di gioie senza fine.

Dall'altro lato, sappiamo che la Sibilla Appenninica era un'esperta negromante e una maga malvagia, che abitava una dimora sotterranea, sepolta al di sotto di una montagna. Si trattava di un essere lascivo, che amava trattenere i cavalieri in visita come prigionieri all'interno della sua residenza nascosta, per immergerli in una vita di gioie sensuali e senza fine.

È sufficiente, tutto questo, per potere sostenere l'idea di una Sibilla Appenninica probabilmente ispirata alla figura di Morgana la Fata?

Potrebbe trattarsi, soltanto, di banali coincidenze? Solo di mera casualità? Di corrispondenze ovvie, che possono certamente capitare, con una certa frequenza, nell'ambito di un contesto letterario cavalleresco?

La risposta è sicuramente negativa. Non si tratta di semplici coincidenze.

Esiste infatti una stretta connessione tra Morgana e le Sibille. E questa connessione viene affermata ancora una volta - dopo essere stata dichiarata da Hartmann von Aue nel suo *Erec*, risalente al 1185 - in *Le Livre de Lancelot del Lac*, il romanzo francese che già abbiamo avuto modo di considerare nei precedenti articoli, e che è databile all'inizio del quattordicesimo secolo, e forse a tempi ancora più antichi.

Proviamo a volare di nuovo attraverso i fogli del manoscritto Add. 10293, conservato presso la British Library a Londra. Al Folium 281v troviamo un episodio assolutamente significativo, relativo a un Lancillotto dormiente nella foresta, colto in tale vulnerabile condizione da tre fate. Tre fate, delle quali una è Morgana, e una seconda è portatrice di un nome che non pare essere affatto il prodotto di un caso:

Fig. 65 - Il brano su Morgana, la Regina di Sorestan e Sebile da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 281v)

«Mentre Lancillotto si trovava così addormentato [...] di lì passò una Regina che regnava sulla terra di Sorestan [...] Ed essa notò il cavallo di Lancillotto che brucava dell'erba [...] Così chiamò altre due dame delle quali una aveva nome Morgana la Fata - e l'altra Sebile - E queste erano le due donne al mondo che più sapevano di incantamenti, a meno della Dama del Lago».

[Nel testo originale in antico francese: «quant lancelot fu remes dormant [...] par illuec passa une Roïne qui estoit raine de la terre de sornestan [...] Et elle regarda le cheval lancelot qui paissoit de l'erbe [...] Si apela ii dames dont li vne auoit anon Morgue la fee - et l'autre sebile - Et ce estoient les ii femmes del monde qui plus sauoient denchantemens sans la dame del lac»].

Chi troviamo qui in questa assai distinta compagnia, comprendente una regina e la fata, a noi ben nota, Morgana? Troviamo nientemeno che «Sebile», l'antica parola francese per 'Sibilla'. E ci viene anche detto che Morgana e Sibilla sono le più grandi maghe dell'intero mondo, oltre alla Dama del Lago (un altro personaggio che interpreta un ruolo importante nella Materia di Bretagna, a lei appartenendo il braccio che emerge dalle acque di un lago incantato per consegnare a Re Artù la spada Excalibur). Un supremo potere magico che, come abbiamo visto, era già stato menzionato in precedenza da Hartmann von Aue, il quale aveva esplicitato un paragone simile nel proprio poema *Erec*.

Fig. 66 - Il nome e il personaggio «Sebile» così come appare nel *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 281v)

Ancora una volta, Morgana e Sibilla - che appare in altri manoscritti del *Lancelot* anche come «Sebille» o «Sibile», come segnalato da H. Oskar Sommer - manifestano la loro stretta relazione: ora esse si mostrano mentre viaggiano assieme, con una Sibilla incarnata in un personaggio letterario del tutto nuovo, una strega che pare rappresentare una sorta di identità alternativa della stessa Morgana, essendo dotata di poteri comparabili.

Cosa intendono fare, le due dame, del povero Lancillotto addormentato? Se ricordate, entrambe condividono una medesima passione per il confinamento di coraggiosi cavalieri in luoghi di prigionia. E, infatti, esse

trasportano Lancillotto fino al loro castello, per poi ridestarlo. Ma non lo riconoscono, ed egli si premura di non rendere loro noto il suo nome.

Ora la Regina di Sorestan, Morgana la Fata e Sebile, nel loro abbigliamento più seducente, chiedono allo sbalordito cavaliere di fare la propria scelta: quale delle tre egli deciderà di eleggere come propria amante? Egli, però, si rifiuterà di scegliere, una gravissima offesa per le tre sensuali signore (che sono ritratte assieme in una bella miniatura contenuta nel Folium 281v).

Fig. 67 - La miniatura che ritrae Morgana, la Regina di Sorestan e Sebile da *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 281v)

Poco dopo, quando una damigella, incaricata di prendersi cura di lui nella prigionia, gli chiede di rivelarle il suo nome, egli tristemente le svela la propria identità, quella di uno sfortunato cavaliere che aveva perduto il proprio padre, la propria successione e il proprio lignaggio:

«Il mio nome è Lancillotto del Lago, il Meschino».

[Nel testo originale in antico francese: «iou ai a non lancelet del lac li mescheans»].

Fig. 68 - Lancillotto svela il proprio nome e la propria meschina condizione a una damigella in *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 282r)

E così, abbiamo una Sibilla e un cavalier meschino: Lancillotto del Lago.

Il profumo della giusta pista sta ora diventando sempre più intenso, se solo pensiamo alla Sibilla Appenninica e al cavaliere eroe che la incontrerà nel romanzo quattrocentesco di Andrea da Barberino: *Guerrino*, conosciuto come il «Meschino».

«Meschino»: la parola italiana che corrisponde con esattezza all'antica parola francese «mescheans».

Morgana e la Sibilla Appenninica si stanno ora quasi toccando con la punta delle loro letterarie, magiche dita. Un emozionante incontro che sembra avere luogo dopo l'attraversamento, da parte delle due incantatrici, di un mitico ponte che si protende, con un lungo arco, sopra un abisso di secoli.

19. Morgana e Sebile insieme nella stessa compagnia

Nei precedenti paragrafi, abbiamo posto in evidenza le molteplici sovrastrutture letterarie che sono state aggiunte alla leggenda della Sibilla Appenninica, nella forma di episodi, narrazioni e situazioni che risultano essere presenti nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, e la cui origine può

essere rintracciata in più antichi romanzi cavallereschi, opere poste per iscritto nel corso del Medioevo. Successivamente, abbiamo seguito le tracce di Morgana la Fata, i cui tratti sono andati modificandosi nel corso dei secoli, finché essa non si è trasformata in una figura assai simile a quella della Sibilla Appenninica. Abbiamo anche visto come Morgana e le Sibille classiche risultino essere strettamente collegate, a partire dall'*Erec* di Hartmann von Aue e passando per *Le Livre de Lancelot del Lac*, in cui un personaggio di nome «Sebile» viene rappresentato come una amica e frequentatrice di Morgana, nonché come una potente maga.

Questa Sebile è descritta anche in altri luoghi come un'intima conoscente di Morgana e di altre potenti negromanti. Andiamo a considerare il racconto narrato nell'antico romanzo *Prophécies de Merlin*, un'opera redatta, secondo gli studiosi, attorno al 1275, forse in Italia, a Venezia. Disponiamo di un bellissimo esemplare di questo romanzo, contenuto nel manoscritto Additional 25434 conservato presso la British Library di Londra, databile all'inizio del quattordicesimo secolo.

Fig. 69 - Il passaggio su «Sebile l'enchanterresse» tratto dalle *Prophécies de Merlin* (manoscritto Additional MS 25434, British Library, folium 173r)

In questa narrazione, è possibile rinvenire un divertente episodio concernente Sebile, Morgana, una Regina di Norgales e una dama di Avalon (trattata in questa sede come un personaggio diverso da Morgana). Tutte queste figure sono descritte come abilissime maghe, e Sebile è

apertamente definita come «l'incantatrice». Il brano pone in scena un curioso combattimento magico tra la dama di Avalon, da un lato, e le altre tre fate dall'altro, in due successive fasi. La dama di Avalon, però, risulta essere assai più potente e, utilizzando i propri anelli magici, è in grado di respingere tutti gli incantesimi scagliati contro di essa da Sebile, dalla Regina di Norgales e poi anche da Morgana, lasciando le negromanti «tutte nude e vergognose» («furent toutes nues et eles erent honte ce ne fet pas ademande. Et ne

Fig. 70 - La Regina di Norgales e Sebile sconfitte dalla dama di Avalon, dalle *Prophécies de Merlin* (manoscritto Additional MS 25434, British Library, folium 174v)

Malgrado ciò, Sebile e le altre sono descritte come grandi amiche, e l'episodio termina con la dama di Avalon che abbraccia le altre fate con affetto («lors li giete la dame davalon les bras au col» in antico francese):

«La dama di Avalon ne ebbe grande gioia e divertimento, e altrettanto grande fu la gioia della Regina di Norgales e di Sebile l'incantatrice».

Fig. 71 - Sebile l'Incantatrice condivide un medesimo sentimento di gioia con la dama di Avalon, dalle *Prophécies de Merlin* (manoscritto Additional MS 25434, British Library, folium 174v)

[Nel testo originale in antico francese: «Agrant ioie et agrant fete eu la dame davalon et mout fust grande ioie de la reyne de norgales et de sebile lenchanterresse»].

Ancora una volta, possiamo vedere un'antica fonte letteraria affermare come Morgana la Fata e Sebile l'Incantatrice fossero grandi amiche. E anche potentissime maghe. I due personaggi si conoscevano bene e si mostravano assieme sulla scena, condividendo una medesima narrazione e uno stesso magico episodio. E sembrerebbe che l'intero racconto possa essere stato scritto a Venezia: ciò significherebbe che più di cento anni prima dell'apparizione di una Sibilla Appenninica, gli amanuensi italiani fossero ben a conoscenza della stretta relazione che sussisteva tra Morgana e Sebile.

E giunge anche il tempo in cui questa intima conoscente di Morgana va direttamente a sostituire Morgana medesima nel suo ruolo di signora di un magico castello: sarà addirittura la Sibilla, «Sebile», la dama nella quale ci imatteremo dopo avere attraversato il portale incantato e avere fatto ingresso nella stregata dimora.

Questo è esattamente ciò che ha luogo in *Huon de Bordeaux*, il poema epico risalente al tredicesimo secolo da noi già considerato in un precedente articolo. E questo accade proprio oltre i flagelli metallici che frustano e colpiscono incessantemente nell'aria (un'altra rappresentazione delle magiche porte di metallo che Antoine de la Sale inserirà successivamente nel proprio resoconto della sua visita alla grotta della Sibilla):

«Il figlio di Sewin [Huon], originario di Bordeaux, assestò tre colpi molto forti sul bacile d'oro [che si trovava accanto ai due guardiani di bronzo]. Una giovane nel palazzo udì il suono, Sebile era il suo nome, fanciulla di grande bellezza» [nel testo originale francese: «Li fieus Sewins, de Bordiax la cité, Sour le bacin qui fu f'or esmeré a fru trois cos par moult grande fierté. Une pucele ou u palais listé, Sebile ot nom, moult par ot de biauté; Si tost comme ot le bacin d'or sonner, A le fenestre s'en est venue ester, et voit Huon qui veut laiens entrer»].

E ci sono anche esempi in cui questa «Sebile» ricompare al fianco di Morgana, in un medesimo scenario fiabesco nel quale viene descritto un

luogo incantato connesso a un qualche genere di montagna. Tutto ciò accade ne *La Chanson d'Esclarmonde*, un poema che racconta ulteriori gesta di Huon de Bordeaux, e il cui testo può essere consultato nel manoscritto L.II.14 conservato presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (folia 354v-374r), risalente, secondo gli studiosi, all'anno 1311. In questo articolo, seguiremo la trascrizione fornita da Max Schweigel nel 1889.

Il Re Huon e la sua amante Esclarmonde vengono trasportati fino alla magica terra di Monmur, della quale il re è Auberon (un personaggio che in seguito apparirà nel *Sogno di una notte di mezza estate* di William Shakespeare con il nome di 'Oberon'). In questo luogo, a dare loro il benvenuto è una distinta compagnia di fatate figure:

«A Monmur [...] Le quattro dame [...] - Dama Oriande, dama Marse, Sebile e Morgana - che è così buona - e tanti miracoli seppe mostrare» (nel testo originale francese: «a Monmur [...] Les IV dames [...] - Dame Oriande dame Marse i sera Sebile et Morgue - qui tant de bonté a - et nostres sires tel miracle i moustra»).

Fig. 72 - Sebile e Morgana insieme nella *Chanson d'Esclarmonde* (manoscritto L.II.14, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, dal verso 3205 così come trascritto in *Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive: Drei Fortsetzungen der Chanson von Huon de Bordeaux, nach der einzigen Turiner Handschrift zum erstenmal veröffentlicht* di Max Schweigel, Marburg, 1889)

E dunque, Sebile è ora pienamente arruolata come fata amica di Morgana, in un magico luogo che è la dimora della gioia e dell'eterna giovinezza. Un luogo, Monmur, che si trova all'interno di una montagna:

«Ognuna delle dame si presenta a Esclarmonde - Dama Oriande la prende per la mano - E dama Morgana la prende per l'altra [...] - Dama Sebile la aiuta ad alzarsi [...] - Al paradiso terrestre - Alla fontana della giovinezza che lì si trova - furono subito al solo pensiero - Sotto la montagna ciascuno trova la propria gioia - Le quattro dame tutte insieme la presero - E gettarono Esclarmonde nella fontana - E per tre volte ciascuna ve la gettò - Ed essa divenne bellissima e più non ebbe dolore - Così giovane divenne quando ne uscì - Solo trent'anni essa avrà - fino a che il mondo non finirà».

A Esclarmonde cascade deles va
Dame Oriande par la main prise la
& dame Morgue par lautre le gbra
& dame Marse par les flans laccola
Dame Sebile au leuer li aida
Quant fu en hair ca terre ne toca
Dame Oriande maïtenāt soushaïda
E Dix dist ele qui toute riens creas
Entre n^o V nous soushaiderai ja
En paradis terrestre par dela
A la fontaine de Jouent quil i a
Tantost i furent q ele devisa
Sus la montaigne cascade se troua
A la fontaine dont cascade joie a
Morgue la fée la dame despoulla
Les IV dames cascade prise la
En la fontaine Esclarmode bouta
& par III fois cascade le bouta
Adont fu bele ne nule dolour na
Si jou(e)ne fu quant on len resaca
q a XXX ans deage ou point sera
Dusques adont que li mons finera

Fig. 73 - La magica montagna menzionata nella *Chanson d'Esclarmonde* (manoscritto L.II.14, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, dal verso 3318 così come trascritto in *Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive: Drei Fortsetzungen der Chanson von Huon de Bordeaux, nach der einzigen Turiner Handschrift zum erstenmal veröffentlicht* di Max Schweigel, Marburg, 1889)

[Nel testo originale francese: «A Esclarmonde cascade deles va - Dame Oriande par la main prise la - et dame Morgue par lautre le gbra [...] - Dame Sebile au leuer li aida [...] - En paradis terrestre par dela - A la fontaine de Jouent quil i a - tantost i furent ele devisa - Sus la montaigne

cascune joie a - Les IV dames cascune prise la - En la fontaine Esclarmonde bouta - Et par III fois cascune le bouta - Adont fu bele ne nule dolour na - Si jou(e)ne fu quant on len resaca - a XXX ans deage ou pint sera - Dusque adont que li mons finera»].

E anche un'altra magica montagna viene qui menzionata, un monte che già conosciamo:

«Grande fu la gioia che regnò - Ma questa gioia non a lungo durò - Perché Re Artù verso il Mongibello [il Monte Etna] doveva partire» (nel testo originale francese: «Grans fu la joie que on i demena - Mais cele joie out petit lor dura - Car rois Artus a Mongibel sen va»).

Grans fu la joie que on i demena
Mais cele joie mout petit lor dura
Car rois Artus a Mōgibel sen va

Fig. 74 - Il Mongibello (il Monte Etna in Italia) menzionato nella *Chanson d'Esclarmonde* (manoscritto L.II.14, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, dal verso 3456 così come trascritto in *Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive: Drei Fortsetzungen der Chanson von Huon de Bordeaux, nach der einzigen Turiner Handschrift zum erstenmal veröffentlicht* di Max Schweigel, Marburg, 1889)

E così, un filo dorato snodantesi attraverso i secoli pare connettere Morgana a Sebile. Le due figure sembrano essere così strettamente connesse l'una all'altra da non essere rappresentate solamente come compagne, ma anche come personaggi quasi intercambiabili.

E, nel quattordicesimo secolo, circa un centinaio di anni prima che fossero vergati *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*, entrambe le fate, Morgana e Sebile, risultano essere legate a una montagna d'incantamento, nella quale è possibile sperimentare giovinezza eterna e piaceri senza fine.

Stiamo forse avvicinandoci, ancora di più, alla nostra Sibilla Appenninica? Certamente. E andremo a compiere un un ulteriore passo in avanti nel prossimo paragrafo.

20. *Re Artù vive in eterno presso la Sibilla (anziché Morgana)*

Sibilla e Morgana, Morgana e Sibilla. Mentre i secoli trascorrono, le due leggendarie figure sembrano mescolarsi sempre di più, come se esse dovessero alla fine convergere verso un unico, singolo personaggio letterario.

Disponiamo di un'ulteriore evidenza, quasi incredibile a leggersi, di questo processo di graduale combinazione, un'evidenza che giunge fino a noi dal nucleo più profondo del ciclo arturiano: il mito che concerne la prosecuzione della vita di Re Artù, il quale, secondo la leggenda, starebbe ancora vivendo una vita immortale nell'isola di Avalon, sotto le cure benigne della propria sorellastra Morgana, in attesa dell'arrivo del giorno in cui egli sarà di nuovo chiamato nella storia in qualità di re regnante.

In un precedente articolo, abbiamo visto come questa leggenda abbia subito un assai significativo trasloco da Avalon a una montagna d'Italia, il vulcano Etna, così come narrato in *Floriant et Florète*, un poema cavalleresco risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, con Morgana trapiantata direttamente in terra italiana: un indizio altamente significativo, il quale ci segnala come Morgana la Fata e la Sibilla Appenninica possano essere molto più vicine di quanto non si possa immaginare.

Oltre a questo, siamo anche in grado di rinvenire un altro straordinario indizio: ci arriva dal *Wartburgkrieg*, un'opera illustre tratta dalla letteratura medievale in lingua tedesca, la quale ci racconta di una leggendaria tenzone poetica che avrebbe avuto luogo presso il Castello di Wartburg, in Turingia, nell'anno 1207.

Di questa sfida, che rende disponibili agli studiosi preziose informazioni in merito alla poesia cantata dai menestrelli germanici nel corso del Medioevo, abbiamo un'affascinante resoconto contenuto nello *Jenaer Liederhandschrift*, un manoscritto risalente al quattordicesimo secolo (Ms. El. f. 101) conservato presso la *Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek* a Jena, in Germania.

E questo manoscritto, al *Folium 135r*, nel quale viene riportato il duello poetico tra Wolfram von Eschenbach e Klingsor d'Ungheria, presenta un

riferimento diretto, significativo e inaspettato a Re Artù e al luogo del suo eterno riposo. Ma, in esso, non appare né Avalon, né Morgana.

C'è, invece, una montagna. E una Sibilla:

«Felicia, figlia di Sibilla,
e Giunone, che con Artù dimorano nella montagna,
hanno carne e ossa come noi li abbiamo.

[...] Essi vivono ancora nel pieno vigore [...]

Artù vive nella montagna come un eroe [...]

La figlia di Sibilla, Felicia

e Giunone sono entrambe là con Artù».

Fig. 75 - Re Artù vive in eterno al di sotto di una montagna insieme a una Sibilla dal *Wartburgkrieg* (manoscritto El. f. 101 *Jenaer Liederhandschrift*, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena, Germany, folium 135r)

[Nel testo in antico tedesco: «Felicia, sibillen kint,
Unde iuno, die mit arthus in dem berge synt,
Die habent vleisch sam wir unde ouch gebeyne.

[...] sie lebent noch in vreche [...]
Wie arthus in dem berge lebe und ouch der helde mere [...]
Sybillen kynt felicia
Unde iuno, die synt beyde myr arthuse da»].

Ancora una volta, Morgana la Fata e una Sibilla mostrano di intrecciare i propri ruoli leggendari. Nel *Wartburgkrieg*, una Sibilla prende completamente il posto di Morgana nel suo ruolo fondamentale in qualità di guaritrice di Artù e di compagna della sua eterna vita senza morte ad Avalon.

E la stessa Avalon si muta in una montagna. Esattamente come in *Floriant et Florète*, in cui Avalon si era trasformata nel Monte Etna.

Sembra proprio che una Sibilla, il cui ruolo come incantatrice potente quanto la stessa Morgana era già stato esplicitato dal poeta tedesco Hartmann von Aue, risulti anche essere pienamente autorizzata a indossare gli abiti stessi della sorellastra di Re Artù per recitare i ruoli narrativi tipici di Morgana, in qualità di personaggio genuino e del tutto originale nel contesto della Materia di Britannia e del ciclo Arturiano.

Fig. 76 - Re Artù e una Sibilla dal *Wartburgkrieg* (manoscritto El. f. 101 *Jenaer Liederhandschrift*, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena, Germany, folium 135r)

Il tempo è ormai giunto affinché nasca una Sibilla degli Appennini, che dovrà ereditare molti dei tratti che sono tipicamente associati a Morgana la Fata, con una dimora incantata da collocare al di sotto di una remota montagna d'Italia.

Malgrado ciò, abbiamo ancora spazio per proseguire con la nostra investigazione, in modo da reperire ulteriori esempi di una stretta affinità tra le due dame leggendarie. Perché, di esempi, ve ne sono ancora: un ulteriore segno del fatto che non ci troviamo affatto sulla strada sbagliata. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

21. Morgana e Sibilla allo specchio

Stiamo ora per giungere a secoli meno remoti. Siamo per abbandonare il periodo centrale del Medioevo per addentrarci in un'era successiva e più tarda, approssimandoci sempre di più a quell'inizio del quindicesimo secolo in cui la stella della nostra Sibilla Appenninica cominciò a brillare con tutta la propria potenza.

Stiamo giungendo alla metà del quattordicesimo secolo, un periodo nel corso del quale la tradizione concernente Morgana la Fata ha già percorso un lungo viaggio attraverso il tempo, mostrando una significativa tendenza a combinarsi e intrecciarsi con storie e leggende che narravano di magiche Sibille, rappresentate come specificamente associate alla stessa sorellastra di Re Artù.

Ma la Sibilla Appenninica non è ancora apparsa, e il personaggio di Morgana è ancora forte; nondimeno, essa sta marcatamente assumendo molti dei tratti che saranno propri della Sibilla di Norcia.

Andiamo a prendere in considerazione un'opera di grande interesse, *Ly Myreur des Histors (Lo Specchio delle Storie)*, scritto da Jean des Preis d'Outremeuse, un autore originario di Liegi, nella seconda metà del quattordicesimo secolo. La sua cronaca, composta di quattro libri, è una sorta di storia del mondo, che ha inizio con il leggendario Diluvio Universale e termina con gli anni che lo stesso autore stava vivendo. Ne esistono vari manoscritti, conservati presso la Bibliothèque Royale de Belgique a Bruxelles (n. 10455-10462 e altri). In questo articolo, seguiremo la trascrizione fornita da Stanislas Bormans nel 1877.

Fig. 77 - La prima pagina e la frase introduttiva di *Ly Myreur des Histors* (manoscritto 10455, Bibliothèqe royale de Belgique, Brussels, folium 1r)

È nel Libro II (Tomo IV della trascrizione) che incontriamo, di nuovo, Morgana la Fata («Morghe») e la sua isola incantata, Avalon. A quell'isola, giunge un cavaliere: il suo nome è Ogier il Danese, egli serve Carlomagno, e si trova ad essere gettato in quel luogo a seguito di un naufragio.

Su quell'isola, c'è qualcosa. È il castello di Morgana. Un luogo del piacere, un luogo della gioia. E la fata invita il cavaliere a fare ingresso nella propria residenza:

«Vengo a chiedervi di venire ad albergare presso il Castello delle Delizie. Lì non troverete alcun altro uomo se non Artù, mio fratello [...] Nessun uomo è lì, se non damigelle».

[Nel testo originale in antico francese: «je vous veng queirir por venir en castel Plaisant herbegier. Ilh n'y at nul homme que Artus, mon frere, [...] Ilh n'y at plus homme, fors que damoisellez»].

Fig. 78 - Il brano relativo al «castel Plaisant» di Morgana da *Ly Myreur des Histors* (nella trascrizione di Stanislas Bormans, Bruxelles, 1877, p. 51)

Un castello di delizie, colmo di damigelle. Un castello che è incantato («li castel est i lis faieis»). Un castello che è nascosto ad ognuno, e non può essere percepito se non da suoi stessi abitanti («castel Plaisant, qui astoit invisible à cascon fors à cheauz de laiens»). Un castello di negromanzia, fatto d'aria e di illusioni («et n'astoit que vens et fantomme»):

«E [Merlino] insegnò quell'arte a Morgana, la sorella di Re Artù, e a molte altre donne del reame di Britannia, mostrando ad esse l'antica saggezza, come costruire una dimora fatta di pura aria per abitare in essa senza mai invecchiare. Questo incantamento Morgana lo conosceva meglio ancora di Merlino; e fece il Castello delle Delizie dove essa abitava; e in esso si trovavano molte donzelle»

[Nel testo originale in antico francese: «Et [Merlin] aprist la science à Morghe, le serour le roy Artus, et à pluseurs autres femmes de la royalme de Bretangne, en enformant elles de la scienche perpetuee, à faire habitations pour demoreir à touz jours sens avilhier et de pure aire. Ceste faierie ensi par destinee Morghe en soit plus ancors que Merlin; et fist le castel Plaisant où ilh habitoit; et oit deleis li des pucieles asseis»].

monde à Merlin et à sa mere, et tant que Merlin en soit plus que nul altre; et si astoit vrais xristoiens et avoit fianche en Dieu et savoit tout; et de luy fut la scienche plus ensachie et approvee ¹¹ que de nul devant. Et aprist la scienche à Morghe, le serour le roy Artus, et à pluseurs altres femmes de la royalme de Bretangne, en enformant elles de la scienche perpetuee,

à faire habitations pour demoreir à touz jours sens avilhier ¹ et de pure aire. Cheste faierie ensi par destinee Morghe en soit plus ancors que Merlins; et fist le castel Plaisant où ilh habitoit; et oit deleis li des pucieles asseis, et oit IIII hommez tant sorlement: Artus, Gawain, Ogier et Alberon, qui fut li fis Morghe, del roy Meliadus de Lonnois, qui fut peire del

Fig. 79 - Il passaggio che narra dell'abilità di Morgana nel materializzare dimore incantate da *Ly Myreur des Histoires* (nella trascrizione di Stanislas Bormans, Bruxelles, 1877, p. 53 e 54)

Il castello di Morgana sta ora cominciando ad assomigliare alla grotta della Sibilla Appenninica, così come essa sarà descritta, circa cinquanta anni più tardi, da Andrea da Barberino nel suo *Guerrin Meschino*.

E le analogie non finiscono qui. Il castello e la grotta condividono una medesima abbondanza di ricchezze:

» mon castel. » — « Damme, dist-ilh, de moy faitez mon gré ¹. » Adont vinrent vers le castel, qui pais n'astoit de pirez, de calheuz, de bois, de terre manovreis, mains si fait que vous oreis. Ilh astoit tres grans et tres fort; IIII tours at et I dongnon; les asemenchez ² at defors et dedens toutez doblez; trois viviers qui encloient entour; jardins y at mult dilicieux, et toute altour arbres de toutez manerez de fruitez, qui getent grant odour. Et fut li casteais fais de fins rubis, esmeraide, saphier, dyamans, et de jacinte ³, de perilh ⁴ et de toutez pires precieuses. Deseurs les viviers at trois pons, tout de berilh cristal, entrelachiez d'yvoir; les scampnez ⁵ sont de jaspe, vers et roge; les tablez sont trestout de fin or; les leithier ⁶ de calcidoine ⁷ et de saphir; et les cuches sont de veleweal ⁸, les ⁹ de pelicans

Fig. 80 - Il brano sul castello incantato di Morgan da *Ly Myreur des Histoires* (nella trascrizione di Stanislas Bormans, Bruxelles, 1877, p. 52)

«lì vi sono molti deliziosi giardini, e tutt'intorno alberi che portano ogni genere di frutta, dagli odorosi profumi. E il castello era fatto di meravigliosi rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti, berillio e di ogni sorta di

pietre preziose; [...] tutte le tavole erano fatte di puro oro, i letti di calcedonio e zaffiro...».

[Nel testo originale in antico francese: «jardins y at mult dilicieux, et toute altour arbres de toutez manerez de fruitez, qui getent grant odour. Et fut li casteais fais de fins rubis, esmeraide, saphier, dyamans, et de jacinte, de perilh, et de toutez pires precieuses; [...] les tablez sont trestout de fin or; les lithier de calcidoine et de saphir...»].

Ma, d'altra parte, il castello di Morgana è un castello di piaceri («castel Plaisant»), e noi sappiamo dal racconto riguardante la Sibilla Appenninica che esiste una specifica modalità per offrire il vero piacere a un coraggioso cavaliere:

«Dame e donzelle stavano lì, avvenenti e seducenti, senza commettere peccato; molta era la lussuria, e la voglia di ricevere cortesi attenzioni».

[Nel testo originale in antico francese: «Dammes et puciellez astoient là desduisantez sens pechiez faire; luxure heent mult, et sont desirantes cortoisie»].

E infine, proprio come nei più reconditi recessi della grotta della Sibilla, nessuno mai può invecchiare, perduto nei piaceri senza fine e dimentico del mondo esterno.

«Qui io [Morgana] dimorerò fino al giorno del giudizio [...] e ogni giorno vivrò nell'età di trenta anni [...] Lì Ogier abitò per lungo tempo [...]; e ogni giorno è in gioia, pace e santità; [...] e quando ebbe venti anni, trascorsi otto giorni, egli più non seppe di trovarsi lì, e tutto dimenticò del mondo».

de XXX ans. Atant entrent en castel où chis oiseais chantoient cascon sa cançon mult melodieusement. Dammes et puciellez astoient là desduisantez⁶ sens pechiez faire; luxure heent mult, et sont desirantes cortoisie; et li aleons se sont recordans⁷ qu'ilh ament mult le pechiet de luxure et

Fig. 81 - Morgana e il suo castello incantato da *Ly Myreur des Histors* (nella trascrizione di Stanislas Bormans, Bruxelles, 1877, p. 56)

[Nel testo originale in antico francese: «Chiens demoreis jusqu'al jour de jugement [...] et toudis haitiez en eage de XXX ans [...] Là est Ogier demoreit lonc terme [...]; et est toudis en joie, pais et sancteit; [...] et quide XX ains avoir; passeit VIII jours, ihl ne seit là ilh est, ilh at tout obliieit le monde»].

la beateit; et dist Ogier : « A cuy est la maison? » Et Morghe dist : « Ilh » est à moy, s'en sereis sire à vous commant. Chiens demoreis jusqu'al » jour de jugement, que ne sereis perdans l cheval ⁴, et toudis haitiez ⁵ » en eage de XXX ans. » Atant li donne une anelet d'or : « Teneis, dist-

» ne pot mangier plus personnez. » Là est Ogier demoreit lonc terme, jusqu'à tant qu'ilh revient en Franche par necessiteit; et est toudis en joie, pais et sancteit; et at tout plains ses dois de aneais d'or à pires precieuses, et quide XX ains avoir; passeit VIII jours, ilh ne seit là ilh est, ilh at tout obliieit le monde.

Fig. 82 - Ancora Morgana e il suo castello incantato da *Ly Myreur des Histors* (nella trascrizione di Stanislas Bormans, Bruxelles, 1877, p. 56 e 58)

Questo, dunque, è il castello di Morgana. Un luogo di eterna gioia e ricchezze e incantamenti. Solamente cinquanta anni dividono questo regno di delizie dalla caverna, ancora di là da venire, della Sibilla Appenninica.

E possiamo mostrare ancora un ulteriore esempio. Una Sibilla, un luogo invisibile, incantato, una dimora nella quale il tempo sembra possedere un proprio passo magicamente rallentato. Si tratta, forse, di un luogo posto tra gli Appennini?

Niente affatto. La storia è ambientata in Britannia, prima dell'avvento del regno di Re Artù. Leggendola, non possiamo evitare di andare con il pensiero alla nostra Sibilla degli Appennini, come avremo modo di vedere nel prossimo articolo.

22. *Sebille e il suo invisibile castello (nell'antica Britannia)*

«Due damigelle vennero [presso i due cavalieri] e presero ciascuno di essi per una mano, e li condussero in una bella camera dove essi si liberarono

delle proprie armi e si rivestirono con nuovi indumenti. Fatto ciò, le damigelle li guidarono fino a una sala dove si trovava Sebille, la Dama del Lago. Quando ella li vide giungere, li ricevette onorevolmente [...] Signori, disse Sebille, le tavole sono pronte per la cena, venite a lavare le vostre mani, così li prese per le mani e si lavarono. Ella volle sedere accanto al Re e pose Floridas al proprio fianco».

[Nel testo originale in antico francese: «deux damoiselles furent illes appareillies qui les prindrent chacun par la main les menerent en une belle chambre ou ils se desarmerent et revesturent de nouveaux habiz. ce fait elles les menerent en la sale ou sebille la dame de leanc estoit Laquele quant elle les ver venir elle les receuyt honnourablement [...] Seigneurs dist sebille les tables sont mises pour le soup venez laver si les print par les mains et laverent. Elle fist seoir le roy puis elle au pres et Floridas au pres delle»].

Fig. 83 - Due valorosi cavalieri in visita presso un incantato castello la cui signora è «Sebille» dal *Perceforest* (manoscritto 3483, Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folia 116v e 117r)

Questo brano è forse tratto da un'antica edizione in lingua francese del *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino? Quella bella sala è forse sepolta al di sotto del Monte Sibilla, negli Appennini italiani? Quella Sibilla («Sebille») è la Sibilla Appenninica?

Potrebbe certamente essere così, perché l'episodio qui riportato potrebbe apparire come una copia di una situazione del tutto analoga sperimentata dal cavaliere Guerrino al momento del suo ingresso, per la prima volta, all'interno della grotta della Sibilla.

Invece, ci troviamo nell'antica Britannia, e stiamo leggendo un passaggio tratto da *Perceforest*, un romanzo cavalleresco risalente al quattordicesimo secolo, il quale non ha relazione alcuna con gli Appennini, né con la Sibilla Appenninica.

Fig. 84 - L'inizio del romanzo cavalleresco *Perceforest*, o *Premieres croniques de la Grant Bretaigne que nous appellons a present Angleterre* (manoscritto 3483, Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folium 10r)

Si tratta, banalmente, solo di una situazione tipica, facilmente rinvenibile in tutti i romanzi cavallereschi? Sì, certamente. Nondimeno, alcune specifiche corrispondenze risultano essere assai sbalorditive. Se andiamo a prendere in considerazione le frasi contenute al Folium 114v e successivi nel manoscritto n. 3483 conservato presso la Bibliothèque de l'Arsenal a Paris,

scopriamo che molti tratti che andranno a distinguere la nostra Sibilla Appenninica sono presenti anche in quest'opera, che racconta vicende cavalleresche ambientate al tempo in cui Re Artù non era ancora re.

I due cavalieri citati in precedenza sono Re Alessandro e Floridas. Nel corso della loro ricerca attraverso la Britannia, essi si imbattono in un castello assai peculiare:

«Fu loro detto che essi si trovavano presso la Dama del Lago. Dunque dove vive ella, chiese il Re. Sire, rispose uno di loro, ella vive qui di fronte a voi [...] disse lo scudiero che [il suo castello] non poteva essere visto [...] Il Re rispose che in quella terra non vi era né castello, né magione. Sire, gli fu detto, con il vostro perdono, lì vi è luogo acconcio a ricevere Re Alessandro. Mi sembra, disse il Re, che questo sia da vedersi. Sire, aggiunse lo scudiero, la Dama del Lago ha talmente acconcio questo luogo per mezzo di fatati incantamenti che il castello non può essere veduto [...] Parola mia, disse il Re, tu mi racconti meraviglie. In verità, Sire, disse ancora lo scudiero, lì dentro ve ne sono di ben più grandi».

Fig. 85 - Il castello incantato di Sebille dal *Perceforest* (manoscritto 3483, Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folium 114v)

[Nel testo originale in antico francese: «nous sommes dirent ils a la dame du lac adont dist le roy ou demeure elle sire dist lun deulx elle demeure cy devant [...] dist le vallet on ne le puet veoir [...] dist le roy esse dedens terre il ny a dont ne chastel ne maison Sire sauls votre grace car il y a lieu et fust pour recevoir le roy alexandre Il me semble dist le roy quon le verroit. Sire dist le vallet la dame de leans la telement ordonne par fes enchantemens quon ne le puet veoir [...] Certes dist le roy tu me dis merveilles. En verite sire dist il elle y sont assez plus grandes»].

E dunque, la Dama del Lago, il cui nome scopriremo in seguito essere «Sebille», è la signora di un incantato castello, nascosto alla vista degli uomini. Proprio come un regno occultato al di sotto di un picco degli Appennini.

E cosa accade, solitamente, in questo genere di luoghi?

«Nessuno poteva lasciare quelle selve a causa degli incantesimi, e inoltre nessuno vi sarebbe potuto entrare che ne fosse potuto anche uscire».

[Nel testo originale in antico francese: «ne pouvoit homme yssir des forests par les enchantemens et aussi nuls ny entroit qu en peust partir»].

Fig. 86 - Fatati incantamenti avvolgono la foresta circostante nel *Perceforest* (manoscritto 3483, Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folium 115r)

Dunque questa Sebille è signora di un reame che non può non ricordarci un regno governato da un'altra Sibilla, quella degli Appennini. E il tempo, all'interno di quel reame, ha un comportamento alquanto strano, come scopriranno i due nobili cavalieri con grande sconcerto, essendosi essi limitati a chiedere a Sebille alloggio per una singola notte:

«Quando la dama ebbe ascoltato la richiesta del Re, ella decise che avrebbe fatto ben diversamente, a modo suo: perché il Re e Floridas dimorarono in quel luogo quindici giorni, e pensarono di esservi rimasti solamente per una notte».

[Nel testo originale in antico francese: «Quant la dame eut entendu le roy elle sapesa quelle en seroit autrement come elle fist car le roy et floridas y demourerent quinze iours et ny penserent davoit este que une nuit»].

Fig. 87 - La peculiare velocità del tempo all'interno del castello incantato di Sebille dal *Perceforest* (manoscritto 3483, Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi, folium 115r)

Ma il tempo costituisce una strana variabile anche all'interno della grotta della Sibilla, in Italia, luogo nel quale i visitatori permangono eternamente giovani e dimenticano del tutto l'esistenza del mondo esterno.

Per completezza di informazione, Sebille risulterà essere assai più fortunata della propria controparte italiana, la Sibilla Appenninica: nel *Perceforest*, infatti, essa riuscirà a sedurre Re Alessandro, e il prodotto di questa unione sarà proprio Re Artù.

Secondo gli studiosi, *Perceforest* è stato posto per iscritto meno di cento anni prima dell'apparizione letteraria della Sibilla Appenninica.

Tutto pare ora essere pronto, dunque, per la trasformazione finale: il trasferimento della leggenda di Morgana all'interno di un picco solitario, perduto tra gli Appennini italiani, nella forma della compagna e amica della stessa Morgana, Sebille, altrimenti detta Sibilla.

Stiamo finalmente per assistere alla nascita di una Sibilla.

23. Una ricapitolazione e una cruciale affermazione in merito alla Sibilla degli Appennini

È giunto il momento di ricapitolare e riassumere la lunga investigazione da noi condotta attraverso vari secoli alla ricerca delle radici medievali della nostra quattrocentesca Sibilla Appenninica, ripercorrendo le molte scoperte rinvenute sfogliando i numerosi manoscritti antichi contenenti gli illustri romanzi e poemi cavallereschi risalenti al Medioevo.

Abbiamo cominciato il nostro viaggio dopo esserci accertati, in una precedente serie di articoli (*Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*), come nessun riferimento a una Sibilla degli Appennini possa essere reperito nel contesto della letteratura medievale e latina: nessun autore, nessuna opera, nessuna cronaca, nessun saggio antico riportano la benché minima menzione di una Sibilla che possa avere dimorato presso un sito oracolare posto tra le vette della catena montuosa che oggi identifichiamo come Monti Sibillini, posti in una fascia degli Appennini che corre attraverso l'Italia centrale, tra le regioni dell'Umbria e delle Marche.

Fig. 88 - Il lato nordorientale dei Monti Sibillini, parte degli Appennini nell'Italia centrale

È questo il motivo per il quale la Sibilla Appenninica parrebbe essersi palesata solamente all'inizio del quindicesimo secolo, emergendo da un misterioso vuoto: nessun indizio della sua presenza è rinvenibile prima che

fossero scritte le due opere fondamentali le quali, per prime, ne attestano l'esistenza, *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale.

Dopo esserci accertati di ciò, abbiamo cominciato a muoverci adottando un differente punto di vista, e stabilendo una nuova ipotesi di lavoro: la natura più profonda della leggenda della Sibilla Appenninica sembrerebbe essere occultata e nascosta alla vista da una serie di stratificazioni e aggiunte narrative, le quali sarebbero andate ad ammantare la vera essenza del mito sibillino nel corso del Medioevo, vale a dire nel volgere delle diverse centinaia di anni che precedono quel quindicesimo secolo il quale ha visto la comparsa della Sibilla degli Appennini. È dunque necessario andare a rimuovere quelle stratificazioni se vogliamo veramente tentare di contemplare e comprendere ciò che la leggenda della Sibilla Appenninica risulti essere nella sua effettiva realtà.

Fig. 89 - Il magico ponte ritratto in *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château - Musée Condé, Chantilly, Francia, folium 10v)

I primi indizi che sembrano puntare proprio in questa direzione sono quelli relativi al magico ponte e alle porte incantate poste in scena da Antoine de la Sale nel suo famoso resoconto di una visita effettuata presso la grotta della Sibilla: questi due elementi letterari sono stati infatti tratti da tradizioni diverse, ben più antiche, e inseriti integralmente nella propria narrazione dall'autore provenzale, così come abbiamo avuto modo di

dimostrare in precedenti articoli dedicati a questo argomento (*Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla e Il Paradiso della Regina Sibilla - La verità letteraria sulle magiche porte nascoste nel Monte Sibilla*).

In seguito, abbiamo rinvenuto ulteriori indizi, benché relativi a un differente aspetto di quelle sovrapposizioni schermanti che abbiamo intenzione di rimuovere: abbiamo infatti reperito una serie di elementi narrativi, incorporati nel *Guerrin Meschino*, che risultano essere stati tratti da precedenti romanzi cavallereschi, nessuno dei quali relativo a vicende ambientate tra i Monti Sibillini.

Ad esempio, nell'*Huon d'Auvergne* ci siamo imbattuti in un episodio concernente una dama oracolare, negromantica e dotata di grande saggezza, associata a una montagna, e innanzi alla quale il cavaliere-eroe viene introdotto da tre damigelle, per essere indotto nel peccato tramite illusorie visioni di affascinante bellezza. Si tratta di un passaggio che Andrea Barberino conosceva molto bene, in quanto egli lo inserì nella propria versione dell'*Ugone* redatta in lingua italiana, intitolata *Ugone d'Avernia*. È possibile che Andrea da Barberino abbia copiato la propria malvagia Sibilla dalla magica dama che compare nell'*Huon d'Auvergne* e nel suo stesso *Ugone*? Forse. Ma le somiglianze non si fermano certo qui, perché non è difficile imbattersi in ulteriori, rimarchevoli corrispondenze.

Fig. 90 - Il cavaliere in visita al Papa da *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château - Musée Condé, Chantilly, Francia, folium 17r)

Sia nell'*Huon de Bordeaux* che nell'*Ugone d'Avernia*, abbiamo trovato passaggi in cui il protagonista principale si reca in viaggio a Roma allo scopo di ottenere il perdono per i propri peccati, brani descritti con parole che presentano una stretta analogia con le analoghe situazioni contenute nel *Guerrin Meschino* e nel *Paradiso della Regina Sibilla*.

Nell'*Ugone d'Avernia* e nel *Guerrin Meschino* rinveniamo un medesimo episodio che coinvolge il cavaliere protagonista e uno o più eremiti, recanti una croce tra le mani. Nell'*Ugone d'Avernia*, il protagonista viaggia attraverso la regione italiana della Calabria al fine di ottenere informazioni in merito al luogo dove trovare l'ingresso dell'Inferno: una domanda simile a quella che viene posta dall'eroe principale nel *Guerrin Meschino*, ed esattamente nella stessa identica regione di Calabria, alla ricerca della dimora della Sibilla. In *Claris et Laris*, una fatata damigella aiuta il protagonista principale a uscire dal reame incantato in cui egli si trova confinato: la medesima tipologia di mano amica viene tesa sia a Guerrino nel *Guerrin Meschino*, sia a Lancillotto in *Le Livre de Lancelot del Lac*.

Inoltre, ciò che si rinviene è che, come ben sanno gli studiosi, la grotta della Sibilla non costituisce affatto il solo e unico esempio di luogo occultato, nascosto alla vista e talvolta situato nel sottosuolo o associato a una montagna, ricolmo di magnifici palazzi e verdeggianti giardini, nonché abitato da una maligna entità, sovente una sorta di dama tenebrosa, sovente caratterizzato dall'offerta, ai visitatori, di peccaminosi piaceri. Abbiamo infatti reperito questo tipo di schema narrativo in *Huon d'Auvergne*, *Ugone d'Avernia*, *Li Hauz Livres du Graal*, *Claris et Laris*.

Fig. 91 - Il picco coronato del Monte Sibilla nei Monti Sibillini

Di fronte a tutto ciò, abbiamo reputato come fosse arrivato il momento per imprimere alla nostra ricerca una direzione nuova e ardita, con l'obiettivo di rimuovere tutti gli strati addizionali che nascondono il nucleo più vero della leggenda concernente la Sibilla Appenninica: abbiamo dunque deciso di promuovere lo schema narrativo relativo al reame incantato - uno degli aspetti fondamentali della nostra leggenda - al rango di potenziale candidato alla rimozione, sussistendo chiari segni di come esso possa costituire meramente un suggestivo, ma estraneo, elemento aggiuntivo di epoca medievale. Contenente una Sibilla parimenti estranea.

Perché qualcosa di ancor più stupefacente accade in quello stesso *Huon da Bordeaux*: all'interno di un magico castello, protetto da un meccanismo in eterno movimento (che ci ricorda le magiche porte descritte da Antoine de la Sale), abbiamo trovato una giovane dama. Il cui nome è «Sebile», l'antica parola francese per Sibilla.

La coincidenza appare essere strabiliante. In mezzo a una vasta selezione di nomi medievali potenzialmente assegnabili a una dama dimorante in un incantato castello, lo sconosciuto autore di *Huon* sceglie esattamente «Sibilla».

E qualcosa di ancor più strabiliante accade in *Claris et Laris*: la signora dell'incantato castello, che contiene le usuali damigelle e giardini e ricchezze, è Morgana la Fata.

Il colpo finale ci viene offerto da *Floriant et Florète*, un altro romanzo cavalleresco: anche qui c'è una dama, ed essa è signora di un regno incantato posto al di sotto di una montagna. Una montagna italiana, il Monte Etna, in Sicilia. E - di nuovo - si tratta di Morgana.

Morgana la Fata, la sorella di Re Artù. Uno dei personaggi principali appartenenti alla Materia di Bretagna e al ciclo arturiano.

E così, ci troviamo ad avere a che fare con Sibilla, Sebile e Morgana. Tutte in relazione con incantati reami, i quali condividono caratteristiche simili.

Abbiamo allora cominciato a investigare la figura e i tratti di Morgana la Fata, oggetto di approfondite ricerche da parte dei moderni studiosi: oracolo, maga e guaritrice, descritta per la prima volta da Goffredo di Monmouth, e associata all'incantata isola di Avalon, terra benedetta, nella quale, secondo la leggenda, Re Artù sta ancora vivendo una vita senza fine.

Fig. 92 - Sibilla dal *Guerrin Meschno* di Andrea da Barberino (edizione stampata a Venezia nel 1480), Sebile dalle *Prophécies de Merlin* (manoscritto Additional MS 25434, British Library, folium 173r), Morgana la Fata da *Lestoire de Merlin* (manoscritto Additional MS 10292, British Library, folium 177r)

È possibile che Morgana abbia qualcosa a che fare con le Sibille?

Sì, con assoluta certezza. Una connessione diretta tra di esse viene infatti stabilita, nel dodicesimo secolo, da Hartmann von Aue nel suo poema *Erec*, nel quale egli ritrae Morgana la Fata come una potentissima, malvagia negromante. Potentissima, come una Sibilla, scrive von Aue (riferendosi forse alla classica Cumana, a motivo della tradizione negromantica ad essa associata).

E le scoperte non terminano qui. Abbiamo infatti trovato come Morgana non sia posta in relazione solamente con una leggendaria isola, Avalon, ma anche con una sorta di mitica montagna. Si trattava del Monte Etna in *Floriant et Florète*. E una montagna appariva anche nel *Parzival* di Wolfram von Eschenbach, dove viene affermato come Morgana provenga da una montagna assai speciale, un luogo incantato, una «Terra della Gioia».

Oltre a ciò, troviamo anche che nell'*Lestoire de Merlin* e in *Le Livre de Lancelot del Lac*, Morgana la Fata viene descritta come una saggia dama, una sapiente e - introducendo un aspetto nuovo, mai apparso in precedenza - come una femmina estremamente sensuale, «la più ardente femmina di tutta la Britannia, e la più lasciva».

Abbiamo dunque cominciato a comprendere come, sin dal Medioevo, Morgana e la Sibilla Appenninica abbiano iniziato a condividere molti aspetti, in comune tra le due figure: il dominio su un luogo incantato; un'approfondita, estesa conoscenza delle arti magiche; straordinari poteri negromantici; una montagna speciale ad esse associata; una tendenza alla concupiscenza sensuale; un luogo di gioia e delizie.

E le analogie hanno continuato a susseguirsi. Morgana presenta anche una propensione all'imprigionamento di cavalieri all'interno della propria magica dimora, proprio come la Sibilla Appenninica. In *Le Livre de Lancelot del Lac*, ella lancia un incantesimo su di una valle nella quale confinare i cavalieri: la «Valle Senza Ritorno», un luogo di delizie nel quale la vita può essere goduta in pienezza, ma comunque una prigione. Un luogo simile viene da essa creato in *Le Livre d'Artus*, nel quale i cavalieri possono fare ingresso, ma viene loro impedito di uscire.

Ma la nostra straordinaria storia procede ben oltre. Mentre Morgana la Fata appare convergere in modo crescente verso la figura della Sibilla Appenninica, anche la Sibilla pare compiere alcuni passi in direzione di Morgana.

In *Le Livre de Lancelot del Lac*, ci imbattiamo direttamente in «Sebile» come appartenente al gruppo di fate guidato da Morgana. E - di nuovo - ci viene detto che entrambe rappresentano le più potenti maghe e incantatrici

del mondo intero. Morgana, Sebile e una terza fata rapiscono Lancillotto per condurlo nel loro castello, una conferma della comune tendenza alla cattura e al confinamento di cavalieri allo scopo di indurli in tentazione.

E quali parole rivolge Lancillotto alle sensuali dame? Egli si presenta dicendo «il mio nome è Lancillotto del Lago, il Meschino». Egli pronuncia esattamente lo stesso aggettivo che sarà in seguito utilizzato da Andrea da Barberino come appellativo per il proprio cavaliere-eroe Guerrino.

Fig. 93 - Guerrino è associato all'appellativo «Meschino» nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (manoscritto n. MA297, Biblioteca Civica *Angelo Mai*, Bergamo, capitolo VII); il medesimo appellativo è assegnato da Lancillotto a se stesso in *Le Livre de Lancelot del Lac* (manoscritto Additional MS 10293, British Library, folium 282r)

E «Sebile l'incantatrice» è posta in scena nuovamente nelle *Prophécies de Merlin*, ancora in qualità di compagna di Morgana la Fata; e di nuovo in *Huon de Bordeaux*, all'interno di un incantato castello sorvegliato da magici meccanismi di metallo; e, ancora, nella *Chanson d'Esclarmonde*, assieme a Morgana, entrambe dimoranti sotto una montagna in un regno di perfetta gioia ed eterna giovinezza.

Rinveniamo anche Sebile in una finale, acrobatica trasformazione che la tramuta nella stessa Morgana: questo è ciò che accade nel *Wartburgkrieg*, dove la figlia di una Sibilla viene presentata come la regina di un incantato reame nel quale Re Artù vive la propria vita senza fine, un ruolo che è tradizionalmente assegnato a Morgana.

E, nel *Wartburgkrieg*, l'incantato reame è situato al di sotto di una montagna.

Siamo poi arrivati, infine, ad esempi letterari che rendono disponibili evidenze strabilianti e palesi di una progressiva convergenza tra le figure di

Morgana e della Sibilla Appenninica, con una sorta di totale intercambiabilità tra le due.

Solamente una cinquantina d'anni prima dell'apparizione di una Sibilla degli Appennini, nell'opera *Ly Myreur des Histors*, è Morgana la Fata a presiedere un «Castello delle Delizie», ricolmo di ogni sorta di giardini, pietre preziose e tesori, e contenente una corte di leggiadre, voluttuose damigelle, in cerca di piacere e in apparenza immuni dal peccato; nondimeno, l'intero castello non è che il prodotto degli incantamenti di Morgana, e tutto, là dentro, è frutto di illusione. In quel luogo, i cavalieri perdono ogni ricordo del mondo esterno, e vivono felicemente in un'eterna giovinezza immersa in ogni sorta di delizie. E nel *Perceforest*, è invece Sebille a essere signora di un invisibile castello, nascosto alla vista grazie alla magia, nel quale nessuno può entrare, e dal quale non è possibile uscire, dove un cavaliere può dimenticare il mondo e il tempo. E questo castello di Sebille, come occorre rimarcare, non sorge affatto tra gli Appennini, ma piuttosto in Britannia.

Indizi, tracce, evidenze, chiare connessioni: tutto ciò che abbiamo potuto reperire all'interno degli antichi manoscritti, quei manoscritti che trasmettono fino al nostro tempo attuale la tradizione letteraria del mondo cavalleresco medievale, mostrano come Morgana la Fata, un antichissimo, fondamentale personaggio appartenente al ciclo arturiano, e la quattrocentesca Sibilla Appenninica risultino essere strettamente collegate l'una all'altra.

Esse sono così fortemente intrecciate che l'una discende dall'altra.

La Sibilla Appenninica pare essere il prodotto del trasferimento della tradizione leggendaria relativa a Morgana la Fata, già associata alle Sibille e a Sebille, a propria volta maga e incantatrice, dalla Materia di Bretagna fino a un remoto, misterioso picco che si innalza in Italia, tra gli Appennini.

Sembrerebbe, dunque, che il Monte Sibilla abbia assunto su di sé un modello leggendario assai più antico, definito nei secoli precedenti nell'ambito di un contesto letterario cavalleresco, le cui radici affondano negli antichi territori di Britannia, Francia e Germania.

Nessuna Sibilla ha mai abitato al di sotto del Monte Sibilla, in Italia.

Fig. 94 - Una delle numerose pregevoli miniature contenuta nel manoscritto Additional MS 10292 (folium 188r) conservato presso la British Library a Londra, e contenente le opere cavalleresche *L'estoire del Saint Graal* e *Lestoire de Merlin*, affiancata a un'evocativa immagine del Monte Sibilla

Ed è questa la ragione per la quale, quando si vanno a interrogare i secoli che hanno preceduto il quindicesimo, non è possibile trovare alcuna traccia della Sibilla Appenninica: non c'era nessuna Sibilla Appenninica da trovare, né nel Medioevo né al tempo di Roma antica. Le sole tracce visibili sono quelle lasciate da Morgana e dalla sua magica compagna Sebile.

Così, nessuna Sibilla Appenninica è mai esistita.

Andiamo a vedere, nel prossimo articolo, se questa affermazione, della massima importanza e gravida di notevolissime conseguenze, possa essere definitivamente e incontrovertibilmente confermata, oppure no.

24. *La Sibilla Appenninica, ombra di Morgana*

Nella nostra precedente serie di articoli *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, scrivemmo che «la Sibilla Appenninica, apparsa all'improvviso, nel quindicesimo secolo, nelle opere di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, parrebbe avere trovato origine in uno sconcertante nulla, come un veliero che emerga repentinamente dalle fitte nebbie che ammantano il mare, con tutti i suoi alberi e pennoni e sartiami sfavillanti di una luce splendidamente sinistra».

Ma questo è accaduto perché avevamo inizialmente indirizzato la nostra investigazione verso la ricerca delle possibili tracce lasciate, nella storia e nella letteratura, da una Sibilla degli Appennini; e queste tracce non esistono, perché nessuna Sibilla Appenninica è mai esistita né in epoca medievale, né in epoca classica.

Al contrario, ci siamo imbattuti in una moltitudine di tracce, in una grande quantità di impronte, in una messe di evidenze chiare e manifeste di come il leggendario racconto della Sibilla Appenninica scaturisca, in realtà, da una più antica tradizione letteraria: quella concernente Morgana la Fata, una figura primaria appartenente al mondo cavalleresco della Materia di Bretagna, la cui leggenda appare essere specificamente connessa alla Sibille classiche e alle loro abilità magiche e negromantiche, con una vera e propria personificazione di questo legame in un personaggio di nome Sebile, compagna di Morgana in diversi romanzi e poemi cavallereschi e spesso del tutto intercambiabile con la sorella di Artù nel ruolo di malvagia signora di luoghi magicamente incantati.

Fig. 95 - Una visione artistica di un veliero che emerge da dense nebbie, così come accadde alla Sibilla Appenninica all'inizio del quindicesimo secolo (immagine composita elaborata dall'Autore)

E dunque, possiamo ribadire, con confidente determinazione, la nostra ardita ipotesi: nessuna Sibilla ha mai dimorato all'interno del Monte Sibilla, in Italia.

La Sibilla Appenninica è il risultato del trapianto di una diversa leggenda, estranea ai luoghi, in una specifica montagna italiana, posta al centro della dorsale appenninica che corre in terra d'Italia. Un adattamento di una tradizione inglese, francese e tedesca relativa a Morgana la Fata e alla sua compagna Sebile, una lontana discendente delle Sibille classiche, adattamento applicato a un peculiare sito perduto tra le creste dirupate di ciò che oggi identifichiamo con il nome di Monti Sibillini.

La Sibilla Appenninica, quindi, non è altro che una delle stratificazioni addizionali che nascondono e oscurano la vera origine della leggenda italiana. Uno strato che aveva necessità di essere rimosso.

Si tratta solamente di un'ipotesi delirante? Un'affermazione bizzarra, fondata meramente su inconsistenti somiglianze rilevate tra due diverse figure letterarie - Morgana la Fata e la Sibilla Appenninica - che nulla hanno in realtà a che vedere l'una con l'altra?

Stiamo solamente confrontandoci con una vuota fantasticheria, proposta da un ricercatore un po' troppo immaginifico nell'ambito di un articolo certamente interessante, ma del tutto infondato?

La risposta è no. Perché molti altri studiosi, anche assai illustri, hanno avuto modo di esaminare questa stessa idea: la Sibilla Appenninica, come prodotto di una diversa tradizione, da rinvenirsi tra romanzi cavallereschi ben più antichi, in relazione a tratti letterari tipicamente associati a Morgana, così come riportato da Maria Luciana Buseghin nel suo esaustivo saggio *L'Ultima Sibilla*, pubblicato nel 2012.

Già nel 1903, Lucy Ann Paton, nel volume *Studies in the fairy mythology of Arthurian romance*, ebbe occasione di scrivere che «generalmente [Sebile l'incantatrice] non è che l'ombra della stessa Morgana», e che sia *Guerrin Meschino* che *Il Paradiso della Regina Sibilla* costituiscono «fonti [che] si sostengono l'una con l'altra, Antoine de la Sale ponendo in scena materiale di origine puramente celtica, e Andrea da Barberino conservando in modo più marcato il carattere sibillino della fata [...] Entrambe le fonti mostrano tendenze che sono spesso presenti nelle tradizioni leggendarie medievali relative alle fate [...] con] l'inclusione di elementi tradizionali sia celtici che classici nei racconti popolari».

Lo studioso italiano Ferdinando Neri, nel suo *Le tradizioni italiane della Sibilla* (1913) scrive che «il paradiso della Sibilla deve allora porsi a riscontro delle terre incantate [...] Nella poesia cavalleresca è la terra di féerie, il regno di Morgana, Avalon [...] Sibilla: questo era un nome di fata, e sempre insieme con Morgana appare [in varie opere cavalleresche]».

Ma la conferma più significativa del modello che stiamo proponendo in relazione all'origine cavalleresca della Sibilla Appenninica ci viene fornita da un celebre studioso e illustre professore, una delle maggiori autorità nel campo della tradizione letteraria del Medioevo, della Materia di Bretagna e del ciclo arturiano.

Fig. 98 - Roger Sherman Loomis

Il suo nome è Roger S. Loomis. Egli fu l'autore di un articolo scientifico nel quale viene affermato, con esatta precisione, questo stesso punto: la Sibilla Appenninica è il prodotto di un adattamento della tradizione leggendaria concernente Morgana la Fata a una specifica località posta tra gli Appennini, nel centro dell'Italia.

Andiamo dunque a vedere, nel prossimo articolo, ciò che il Professor Loomis, eminente studioso della Columbia University, ebbe a scrivere a proposito di *Guerrin Meschino* e del *Paradiso della Regina Sibilla*. E in merito alla Sibilla degli Appennini.

25. La Sibilla degli Appennini e la sua derivazione dalla maga sorella di Re Artù

Nel 1959, Roger Sherman Loomis scrisse un saggio fondamentale, *Morgana la Fata nella tradizione orale (Morgain la Fée in oral tradition)*, che è rimasto sostanzialmente ignoto ai vari studiosi italiani che si sono occupati, nei decenni successivi, del mito della Sibilla Appenninica,

risultando raramente citato nei volumi e negli articoli usciti in Italia sull'argomento successivamente alla sua pubblicazione.

Fig. 99 - L'articolo di Roger S. Loomis su *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pagine 337-367)

Si tratta di un emozionante esempio di riflessione scientifica prodotta da un grande ricercatore e specialista del settore, una delle massime autorità per quanto concerne la Materia di Bretagna. E le sue conclusioni sono perfettamente identiche ai risultati ottenuti dall'autore del presente articolo, pur se il contributo di Loomis è stato da me reperito solamente al termine della mia ricerca, che dunque non ha subito l'influenza, in qualsivoglia senso, della posizione espressa dall'illustre e autorevole studioso.

Roger S. Loomis conferma totalmente il medesimo scenario che abbiamo inteso tratteggiare nel presente articolo: l'origine del mito di una Sibilla Appenninica non deve essere ricercata tra gli Appennini italiani, essendo la Sibilla il prodotto di un trapianto letterario della leggenda di Morgana la

Fata, e dell'incantatrice Sebile, all'interno di una specifica ambientazione italiana, quella dei Monti Sibillini.

«Il racconto straordinario», scrive Loomis, «prodotto all'inizio del quindicesimo secolo da Andrea da Barberino a proposito della visita di Guerrino il Meschino presso la dimora della fata Alcina [il nome che rimpiazzerà quello della Sibilla nell'edizione del 1689 - nota dell'autore] [...] consiste sostanzialmente nell'elaborazione di una visita presso la dimora di Morgana la Fata. [...] Benché lo scenario geografico posto su di una montagna in prossimità di Norcia negli Appennini centrali sia descritto con accuratezza, il tema principale deve essere stato tratto da qualche versione di una visita all'incantato palazzo di Morgana».

presented themselves to him as rivals for his love ². For there is striking evidence to show that Hartmann and the authors of the *Lancelot* and the *Prophecies de Merlin* were not the only ones to associate Morgain with the Sibyl; the extraordinary

account given early in the fifteenth century by Andrea da Barberino of the visit of Guerino il Meschino to the abode of the fay Alcina, who incidentally revealed herself as the Sibyl who had given Aeneas a vision of Anchises, was actually an elaboration of a visit to the abode of Morgain la Fée. Though Andrea borrowed many details from Dante, the *Fatti d'Enea* of Guido da Pisa, and one of his own works, *Ugone d'Alvernia* ¹, and though the geographical setting on a mountain near Norcia in the central Apennines was described with accuracy, the main theme must have been taken from some version of the visit to Morgain's enchanted palace. A comparison of an episode in

Fig. 100 - Le parole di Roger S. Loomis sul *Guerrin Meschino* in *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pagine 347-348)

Dunque, secondo Loomis, il quale conosceva perfettamente tutti i brani letterari che abbiamo avuto modo di proporre all'attenzione del lettore nella presente opera, la Sibilla Appenninica non è che il frutto di una tradizione letteraria assai illustre, relativa a Morgana la Fata. Ci troviamo quindi, su questo punto, in pieno accordo con Loomis, concordando inoltre con il grande studioso anche in merito alla sua ulteriore riflessione su questo tema:

«Malgrado gli ovvi cambiamenti e gli abbellimenti letterari, il resoconto della visita di Guerrino al sensuale paradiso della Sibilla è in tutta evidenza

derivato da una qualche versione del Paradiso fatato di Morgana, non dissimile da quello descritto in *Clariss et Laris*. [...] La natura di Alcina è ben spiegabile, dunque, in quanto racchiude aspetti caratteristici di Morgana e della Sibilla».

conducts him to the door by which he entered. He travels to Rome, confesses to the Pope, and is granted absolution.

In spite of the obvious changes and literary embellishments, the account of Guerin's visit to the Sibyl's sensual Paradise is manifestly derived from some version of Morgain's faery Paradise not unlike that described in *Clariss et Laris*. In both tales the beautiful fay who presides over the enchanted realm welcomes the hero or heroes and endeavors to hold them in her power; she is attended by charming damsels; there is an

l'Orphelin *. Alcina's nature is best explained, then, as uniting characteristic features of Morgain and the Sibyl: like the former she is a beautiful temptress, whose efforts to keep her victims perpetually in thrall are thwarted by one of her damsels; like the latter she dwells in a cave and possesses preternatu-

Fig. 101 - La Sibilla Appenninica e Morgana considerate da Roger S. Loomis in *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pag. 350)

Inoltre, Loomis mostra come rigettare nel modo più corretto una prevedibile critica che potrebbe essere opposta nei confronti di una sostanziale identificazione della Sibilla Appenninica con Morgana: come è possibile che un personaggio tradizionale appartenente al ciclo arturiano abbia potuto trasferirsi dall'antica Britannia fino al centro dell'Italia?

La risposta giunge in modo assai naturale: si tratta esattamente di ciò che è accaduto nella realtà dei fatti, così come attestato dalle indiscutibili evidenze ben note a tutti gli studiosi:

«Se può sembrare difficile convincersi come le leggende concernenti Morgana e la sua valle incantata possano avere viaggiato fino a un monte dell'Italia centrale, non dimentichiamoci del fatto che la tradizione della sopravvivenza di Artù nella felice isola di Avalon, sulla quale è Morgana a governare, è riuscita ad arrivare addirittura più lontano, fino a trovarsi associata al Monte Etna».

ral knowledge. If it seems difficult to believe that the legends of Morgain and her enchanted valley were transferred to a mountain in central Italy, let us remember that the tradition of Arthur's survival in the blissful isle of Avalon, over which Morgain presided, was carried even farther and was attached to Mount Etna.

Fig. 102 - La migrazione di temi arturiani dalle isole britanniche fino all'Italia nell'analisi elaborata da Loomis in *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pag. 350)

E così le leggende arturiane hanno vissuto e prosperato tra i lettori e il pubblico di spettatori d'Italia, così come attestato dalla stessa fortuna del romanzi cavallereschi rimaneggiati da Andrea da Barberino, redatti in lingua italiana per l'intrattenimento di uomini e donne che vivevano nella nostra penisola. E, in Italia, questo processo di diffusione era già attivo molto tempo prima che Andrea da Barberino cominciasse a vergare le proprie opere, grazie a una incontenibile irradiazione su base orale, così come efficacemente rimarcato da Loomis:

«Deve essersi verificata una prodigiosa circolazione di racconti a proposito della magica regina, trasportati di bocca in bocca, in parte per mezzo di forme complesse elaborate da intrattenitori professionali, e in parte nelle forme più semplici della chiacchiera locale e della narrazione dei viaggiatori», perché sarebbe «andare contro ogni evidenza il voler negare la potenza e la persistenza della tradizione orale nel plasmare la Materia di Bretagna».

Il ciclo arturiano, muovendo dalla Britannia e viaggiando attraverso Francia e Germania, circolava attraverso l'Italia nella forma sia di romanzi cavallereschi che di racconti e narrazioni orali, rappresentati nelle pubbliche piazze, agli angoli delle strade, durante le fiere e i mercati, in occasione delle feste di paese e nella ricorrenza delle più importanti celebrazioni religiose.

«Se sia stato Andrea da Barberino», prosegue Loomis, «il responsabile di questa fusione tra Sibilla e Morgana per generare un singolo personaggio, e della localizzazione del paradiso di Morgana nel Monte Sibilla, non è dato sapere [...] Sappiamo anche, dalla testimonianza resa disponibile da scrittori di quel tempo, che questi sviluppi costituivano un fenomeno

largamente orale, e che solamente dopo che le leggende erano state l'oggetto della voce popolare e, forse, di rappresentazioni professionalmente eseguite, solo successivamente gli uomini di lettere le ponevano per iscritto e le rielaboravano su pergamena».

Macha on the other. If the facts presented in this article can stand critical examination, there must have been a prodigious circulation of tales about the fairy queen by word of mouth, partly in elaborate forms devised by professional entertainers, and partly in the simpler forms of local gossip and travelers' yarns. By no manner of means could these multifarious traditions have developed from the earliest references to her in literature — Geoffrey of Monmouth's *Vita Merlini*, Benoît de

MORGAIN LA FÉE IN ORAL TRADITION

367

ing from earlier literary sources, or to deny that there are some Arthurian romances (e. g. *Cligès*, *Gliglois*, *Estoire del Saint Graal*) which owe almost nothing to the *conteurs*; that would be to fly in the face of the evidence. But it is also to fly in the face of the evidence to deny the power and persistence of oral tradition in fashioning the *Matière de Bretagne*.

Roger S. LOOMIS.

Fig. 103 - Narrazione di storie e racconti cavallereschi nell'elaborazione di Roger S. Loomis in *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pagine 366-367)

Roger S. Loomis non avrebbe potuto esprimersi in modo più chiaro di questo. Se vogliamo comprendere l'origine letteraria di una figura come quella della Sibilla Appenninica, dobbiamo rivolgerci a Morgana la Fata e al mondo all'interno del quale la sua tradizione è stata oggetto di secoli di elaborazioni, trasformazioni e adattamenti. Un mondo fatto di romanzi e poemi cavallereschi, cantastorie di professione che si spostavano da un luogo all'altra dell'Europa, e un potente procedimento creativo orale per mezzo del quale la Materia di Bretagna è transitata attraverso un numero infinito di comunità, ambienti culturali e ambiti geografici locali differenti, subendo una continua trasformazione nei temi e nei tratti pur rimanendo all'interno di un medesimo scenario narrativo, pienamente in grado di adattare se stesso ai bisogni, ai gusti e alle aspettative di ogni genere di pubblico.

Whether Andrea da Barberino himself was responsible for this fusion of the Sibyl and Morgain into one person and for localizing Morgain's paradise in the Monte della Sibilla, it is impossible to say; but it is highly probable that his activity as a *cantatore* did much to give the legend a vogue. For when Antoine de la Sale, the Provençal tutor of Prince John of Calabria, made a pilgrimage to the mountain in 1420, he seems

Thus we see how an originally Breton legend of Morgain's Paradise of amorous pleasures was transferred in Italy to the Sibyl, because Morgain, like the Sibyl, could foretell the future; and how, in turn, this Italian legend was transferred by Germans to Venus, because the presiding genius of the Monte della Sibilla retained too much of the lascivious nature of her Breton original to comport well with the established character of the Sibyl. We see, too, from the testimony of contemporary writers that these developments were largely an oral phenomenon, and that it was only after the legends had been the subject of popular rumor and perhaps of professional recitation that literary men set them down and elaborated them on parchment.

Fig. 104 - Andrea da Barberino, Morgana, la Sibilla Appenninica e la diffusione di narrazioni orali in *Morgana la Fata nella tradizione orale* (da *Romania*, tomo LXXX, n. 319, Parigi, 1959, pagine 350 e 352)

Ormai, questa lunga fase della nostra ricerca del nucleo più vero della leggenda della Sibilla Appenninica è quasi completata. Nondimeno, è necessario pronunciare ancora alcune parole finali.

Parole conclusive, per terminare questo emozionante, straordinario viaggio nel mondo della cavalleria. E per dare inizio a una nuova sorprendente investigazione, che ci porterà fino a toccare, con la punta delle nostre dita, la natura più profonda della leggenda sibillina. Che deve, ancora, essere svelata.

26. È questa la fine della leggenda della Sibilla Appenninica?

Quando abbiamo cominciato la nostra ardita ricerca sulla vera origine della leggenda della Sibilla Appenninica, scrivemmo che saremmo andati a rimuovere tutte le sovrastrutture letterarie che sono andate sovrapponendosi al racconto sibillino nel corso dei secoli, eliminando tutti quegli strati

concentrici che ne avviluppano e ne soffocano il fondo mitico più vero, con l'obiettivo di liberare la sua figura spazzando via gli elementi narrativi che sono stati aggiunti nel tempo alla sua storia, elementi che sono stati tratti da differenti racconti leggendari.

La nostra intenzione era quella di disperdere quell'impenetrabile nebbia che aveva accompagnato la sua repentina apparizione all'inizio del quindicesimo secolo, quando due diversi autori, Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, narrarono nelle rispettive opere di una Sibilla dimorante in una remota regione montuosa dell'Appennino centrale, in Italia.

Ora, queste sovrastrutture letterarie e strati concentrici e schermi narrativi sono stati spazzati via, insieme a quella nebbia imperscrutabile che occultava la vera discendenza di quella Sibilla. Una Sibilla la cui origine è rintracciabile in un'antica tradizione concernente Morgana la Fata e i racconti cavallereschi che sono parte della Materia di Bretagna.

Siamo ora in grado di fornire una risposta a molte delle domande (anche se non a tutte, come vedremo più oltre) che avevamo avuto modo di delineare all'inizio della nostra investigazione.

La tradizione relativa a una Sibilla Appenninica, vivente al di sotto del Monte Sibilla, costituisce un racconto nativo, totalmente locale, originatosi nel territorio dei Monti Sibillini? La risposta è no, in quanto la Sibilla manifesta il segno marcato, inequivocabile dell'influenza prodotta dal mondo della letteratura e delle tradizioni cavalleresche, e una specifica discendenza da uno dei principali personaggi appartenenti al ciclo arturiano, Morgana la Fata.

Si tratta di una leggenda realmente generatasi all'interno della zona del Monte Sibilla, o proviene essa, invece, da un trasferimento in questi luoghi di un racconto originatosi in aree culturali differenti e in una diversa area geografica, successivamente adattato e trapiantato in questa specifica, peculiare porzione di territorio? È certamente così, avendo avuto modo di illustrare come questa Sibilla costituisca il risultato finale di un processo evolutivo che si è infine stabilito nell'area conosciuta oggi sotto il nome di Monti Sibillini.

Veramente quella Sibilla ha affrontato un lungo cammino attraverso i secoli e oltre quell'impenetrabile nebbia, dopo avere iniziato il proprio viaggio nell'antichità ed essersi mantenuta completamente invisibile, finché non è emersa nel quindicesimo secolo? In un certo senso, la risposta è affermativa. Ma quella Sibilla, in viaggio nel tempo, non proveniva dagli Appennini, trattandosi invece di un personaggio facente parte di una tradizione, sia letteraria che orale, il cui progenitore è Morgana, una figura strettamente connessa alle Sibille e successivamente trasformata in una fata chiamata Sebile. Perché Morgana la Fata e la sua compagna hanno lasciato una grande quantità di impronte lungo tutta la storia della letteratura cavalleresca, mostrando significative somiglianze tra di esse e con la stessa Sibilla Appenninica: una molteplicità di sparse, variegata evidenze letterarie che confermano totalmente questo scenario.

È possibile che la Sibilla costituisca il più recente risultato di qualche strana condensazione di quella nebbia, così fitta, così vorticante, nella quale il suo mito abbia potuto prendere forma non nell'antichità, ma, invece, non molto lontano nel tempo, poco prima dell'inizio del quindicesimo secolo? Sì, almeno parzialmente. La Sibilla Appenninica è scaturita, con grande probabilità, da una tradizione orale esplicitasi nel corso del quattordicesimo secolo, per poi essere rappresentata e trovare una propria stabilità in opere letterarie quali *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*. Nondimeno, la nebbia vorticante dalla quale essa si è originata conteneva già, nei secoli precedenti, le sue antecedenti, Morgana e Sebile.

E, a questo punto della nostra ricerca, possiamo accingerci a ridisegnare l'immagine che avevamo proposto all'inizio della nostra investigazione, riempiendo i vuoti nella nebbia con l'inserimento delle impronte in cammino lasciate dalla Sibilla (Sibilla, Sebile, Sibillen, Sebille), in viaggio attraverso i secoli ed emergente finalmente al principio del quindicesimo secolo, con le opere di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale: un lungo itinerario, al termine del quale la Sibilla Appenninica si profila in tutto il suo splendore contro l'oscurità della storia.

Fig. 105 - L'immagine che avevamo presentato nel paragrafo iniziale del presente articolo e in *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, ora integrato con le tracce lasciate dalla Sibilla nella sua qualità di compagna di Morgana (immagine composita elaborata dall'Autore)

Eppure, possiamo dire che questo sia tutto?

Stiamo forse percorrendo un sentiero che ci condurrà verso una triste destinazione finale, consistente meramente in un increscioso, imbarazzante declassamento della Sibilla Appenninica, da mito originale e indipendente a banale adattamento di leggende sviluppatesi altrove?

Stiamo forse affermando che questa Sibilla sia una sorta di mito 'fasullo', ora che esso è stato spogliato di tutto il suo scintillante apparato cavalleresco, ed esposto in tutta la sua nudità quale vuoto contenitore di un racconto leggendario che appartiene ad altre nazioni, altre genti, altre illustre tradizioni mitiche, con particolare riferimento a quelle concernenti la Materia di Bretagna?

È forse questa la fine della leggenda della Sibilla Appenninica?

No. Non è affatto la fine. Un enigma vibra ancora, con il suo oscuro, sinistro bagliore, sui remoti picchi dei Monti Sibillini. Nel centro dell'Italia.

Come vedremo nel prossimo e conclusivo paragrafo.

27. L'enigma è ancora nascosto tra le montagne

Nel precedente articolo, abbiamo presentato le conclusioni del nostro lungo studio sulla vera origine della leggenda della Sibilla Appenninica.

I risultati mostrano come la Sibilla degli Appennini discenda da un'illustre categoria di fate rappresentate nell'ambito della Materia di Bretagna. Si tratta, con grande probabilità, di un adattamento dei personaggi di Morgana la Fata e Sebile, con insediamento di queste figure in una specifica ambientazione italiana, quella dei Monti Sibillini.

Fig. 106 - La Sibilla Appenninica come «Sibilia» dal *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (manoscritto n. MA297, Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo, Capitolo CLIII)

Una discendenza che pare presentarsi in modo addirittura tangibile se andiamo ad aprire le pagine di una delle più antiche versioni disponibili del *Guerrin Meschino*, quella contenuta nel manoscritto n. MA297 conservato presso la Biblioteca Civica 'Angelo Mai' a Bergamo. In questa versione,

risalente al 1468, la Sibilla Appenninica non viene indicata con l'usuale parola italiana 'Sibilla', rinvenibile nelle successive edizioni a stampa, ma come «Sibilia»: un nome inusuale, la cui pronuncia italiana risulta essere significativamente simile a quella della parola francese 'Sebile'.

Morgana, Sebile, Sibilia, Sibilla Appenninica. Una discendenza che certamente necessiterà di ulteriori approfondimenti e ricerche; nondimeno, pensiamo che il presente studio, autorevolmente confortato dalle analoghe conclusioni espresse in passato da Roger S. Loomis, possa indicare la giusta direzione da seguire per giungere a una piena comprensione dell'antico mistero e dell'illustre tradizione concernente questa Sibilla italiana.

Eppure, questa non è affatto la fine della leggenda della Sibilla Appenninica.

Perché Morgana e Sebile, per quanto affascinanti queste figure possano essere, non sono sufficienti a spiegare il perché tutto questo sia avvenuto.

Il suo enigma, l'enigma della Sibilla degli Appennini, è tutto fuorché risolto.

Perché, ancora, non abbiamo potuto fornire una risposta a due fondamentali domande, le più difficili tra quelle che enunciammo all'inizio della nostra ricerca: è possibile che la Sibilla sia sorta da una particolare condensazione relativa, in modo specifico, alla natura di questi luoghi, i Monti Sibillini? È forse nato qui il nucleo originale della leggenda della Sibilla Appenninica, trattandosi, per qualche motivo, di un genere di luogo particolarmente speciale?

Come abbiamo avuto modo di illustrare, sappiamo per certo che la Sibilla degli Appennini è stata modellata attorno a temi leggendari aggiuntivi tratti da altri racconti e altre storie, in particolare dalla Materia di Bretagna e dal ciclo arturiano. Ma perché questi racconti e queste storie hanno deliberato di stabilirsi proprio qui, tra i Monti Sibillini?

Morgana la Fata, Sebile l'incantatrice, il ponte magicamente sottile, le porte eternamente sbattenti, il sito oracolare, le visite a un regno sotterraneo e nascosto: perché tutti questi straordinari elementi narrativi sono venuti a

stabilirsi precisamente in questo punto, perduto tra i contrafforti montuosi degli Appennini italiani?

Nessuno studioso ha mai affrontato questo problema. Non troviamo risposte, a questo proposito, né in Roger S. Loomis, né in Lucy Ann Paton, Ferdinando Neri o presso alcun altro studioso. Nessun articolo scientifico è stato mai dedicato a questa fondamentale questione.

Il leggendario materiale narrativo appartenente alla tradizione di Morgana e delle Sibille avrebbe ben potuto insediarsi in qualsiasi altra località in Italia o altrove, depositando la propria carica mitica in un luogo differente, in modo tale da stabilire una nuova leggenda, relativa a un incantato paradiso, in Toscana, o in Piemonte, o in Sicilia, come in effetti è accaduto per il Monte Etna, o anche in Sardegna. Altrove. Ovunque.

Ma la leggenda si è stabilita esattamente qui: proprio nel mezzo dei Monti Sibillini.

Quale sorta di magnetica attrazione ha attirato i magici racconti del ciclo arturiano sulla sinistra vetta del Monte Sibilla? Per quale genere di fatale combinazione la Materia di Bretagna è venuta ad arrestarsi, come una sfera carambolante sul disco di una roulette, precisamente nella posizione segnata da questa isolata montagna italiana?

La terra d'Italia è popolata da centinaia e centinaia di picchi e vette montuose: perché questi non si sono rivelati sufficientemente adatti a ospitare una leggenda di fate e incantati reami?

Perché proprio il Monte Sibilla?

La nostra emozionante inchiesta non è affatto finita. Abbiamo rimosso le pesanti stratificazioni cavalleresche che occultavano alla vista il nucleo più profondo, più autentico della leggenda della Sibilla Appenninica. Abbiamo trovato Morgana la Fata e Sebile. Ma, ancora, non abbiamo raggiunto il vero nucleo del mito.

C'è qualcosa di più. Qualcosa di sinistro, qualcosa di oscuro che ha magnetizzato tutta questa potenza narrativa mitica, sia letteraria che orale,

attirandola verso questo specifico punto della Terra: una montagna d'Italia, perduta nel mezzo degli Appennini.

Fig. 107 - Una vetta e un mistero: il Monte Sibilla

È necessario procedere oltre. Dobbiamo sfogliare completamente i rimanenti livelli addizionali che ancora nascondono il punto focale, primario della leggenda del Monte Sibilla. Il punto dal quale tutto è cominciato.

Il nostro lavoro non è ancora finito. Il mistero non è ancora risolto. L'enigma si trova ancora lì.

Perché la leggenda della Sibilla Appenninica non è affatto morta. Vogliamo afferrare con le nostre mani il suo segreto più definitivo. Vogliamo sapere chi essa realmente sia.

La caccia alla Sibilla Appenninica non è terminata.

E siamo ora pronti, come vedremo in una prossima serie di articoli che andremo presto a pubblicare, per il passo decisivo e finale.

Un passo che ci svelerà la reale natura, e il vero sembiante, della Sibilla degli Appennini.

Michele Sanvico

FINE DELLA PARTE 2

**Per la prima parte del presente articolo
fare riferimento alla Parte 1**